

UN GIUDIZIO BUROCRATICO? LA PROMOZIONE AD ORDINARIO DI GAETANO SALVEMINI NEL NOVEMBRE DEL 1905

¹ A fronte di una legislazione non organica, territorialmente disomogenea e variamente integrata negli anni, la figura del professore straordinario aveva seguito un'evoluzione e, dall'essere di nomina ministeriale annuale, senza concorso e senza far parte del corpo accademico, era diventata, per prassi poi codificata proprio l'anno precedente con la legge Orlando (n. 253 del 12 giugno 1904), anch'essa una cattedra per concorso, qui per soli titoli, con formazione di una terna di vincitori (in sostituzione della precedente lista graduata di eleggibili) per la quale il secondo e il terzo dei designati potevano, entro un anno dall'approvazione degli atti da parte del Consiglio superiore, essere chiamati a coprire posti vacanti; allo straordinario seguivano 3 anni di conferme prima della stabilità, sentito il Consiglio superiore, e quindi l'eventuale accesso al concorso per l'ordinariato su proposta della facoltà, con approvazione ministeriale, e nuovo giudizio di commissione sui meriti scientifici del candidato; la copertura di una cattedra vacante, ancora con un «metodo di trasloco» anch'esso «prima consuetudinarmente introdotto» e poi «esplicitamente consentito dall'art. 16» del Regolamento generale universitario del 1903, poteva quindi avvenire o con l'articolo 69 della legge Casati, per chiara fama, o con la chiamata di un professore ordinario o straordinario da altra università, o con l'indizione di un concorso quando non ci fosse «l'opportunità» di scegliere un secondo o un terzo classificato in concorso «esperito di recente per altra università», subentrando nella scelta il Ministro, sentito il Consiglio superiore, se la Facoltà interessata non avesse prodotto la sua proposta entro un mese dalla vacanza della cattedra, cfr. AUGUSTO GRAZIANI, *Ordinamento dell'Istruzione Superiore*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di VITTORIO EMANUELE ORLANDO, VIII, Milano, Società Editrice Libreria, 1905, p. 905-941, citazioni da p. 915-917; MAURO MORETTI-ILARIA PORCIANI, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, «Annali di Storia delle Università Italiane», 1 (1997), p. 11-39, specie p. 28-29 riguardo ai RR. DD. 7/7/1905 n. 427 e 21/8/1905 n. 638 regolanti la formazione della commissione esaminatrice per Milano e, in essa, di Novati come docente di «materia affine» e, di fatto, rappresentante «interno».

I testi dei verbali di concorso sono cose di lavoro e di esperienza, e il constatarne la piatta uniformità legale e burocratica di contenuto, e gli accordi di diplomazia che a quella devono aver condotto, può corre anche il rischio di volerli forzatamente leggere tra le righe per trarne posizioni differenti che una commissione, anche in disaccordo, in quel luogo non registra in forma scritta. Eppure qualcosa può talvolta emergere da sé ed imporsi all'attenzione, perché anche quando il disaccordo è stato ricomposto e la decisione è stata ineccepibilmente presa, un residuo di protesta della parte in minoranza o un peccato cipiglio della maggioranza nel ribadire la ragionevolezza della deliberazione infine approvata, richiedono di lasciare una traccia, almeno nel tono e nelle sfumature.

Gioacchino Volpe sarebbe risultato vincitore della cattedra di Storia moderna dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, secondo Pietro Fedele, terzo Salvemini, a giudizio della stessa commissione – Francesco Novati, Giovanni Monticolo, Carlo Cipolla, Amedeo Crivellucci, Giacinto Romano – chiamata anche a decidere per l'ordinariato salveminiano. Qui la promozione sarebbe stata ovvia, o quasi; là la commissione, riunitasi dal 5 al 27 novembre 1905 per il concorso a professore straordinario¹, si sarebbe divisa ed avrebbe infine deciso con verdetto che poteva sembrare un penalizzante terzo posto, inaspettato, pronto ad esser varia-

Devole e proficuo insegnamento gli on.
sent'è espriare. l'iche - esse n. c. pro
anagata ad anacacata p. p. p. p. p.
alla promozione sua ad ordinario

Roma, novembre 1905

La Commissione
Amedeo Crivellucci
C. Cipolla
G. Monticolo
G. Romano
J. Novati rel.

1. La commissione al concorso ad ordinario di Gaetano Salvemini del novembre 1905.

mente interpretato e dipinto con motivati colori politici, metodologici, corporativi, oggetto infine di probabile se non sicuro ricorso, di inevitabile polemica. E questi dunque i giudizi dei singoli commissari, e la relazione finale e comune stesa da Novati, finivano con il registrare, loro malgrado o volontariamente, appunto come residuo di protesta o come cipiglio di ragionevolezza che dalle carte per l'ordinariato scivolavano immediatamente in quelle del concorso, e che, d'altra parte, esibivano e volevano esibire coerentemente gli stessi motivi della graduatoria milanese².

Che Novati non vedesse di buon occhio l'arrivo di Salvemini, nella piccola facoltà di cui era preside, è apparso, sin da subito, ovvio. Se non conservatore, certo moderato «con una cultura ben meno innervata di prospettive politiche e sociali di quanto non fosse degli uomini della generazione subito precedente»³, quelle che lui definisce «le odierne schiere socialiste» Novati poteva vederle anche come pericolose e, forse, come pernicioso malattia di giovani prima sui banchi, ora in cattedra, fuorviati, a cui rimproverare, formulando il giudizio, il non essersi applicati a più serio lavoro e il non aver seguito temi di alto e sobrio medioevo per correre invece giù lungo i secoli verso una attualità «nel campo tanto coltivato della storia del Risorgimento Nazionale» a cui fatica di edizioni, di cure filologiche, di storiografia dritta e vera apparivano, per contrasto, se non sconosciute certo assai meno evidenti. E preparando quel concorso, alternativo ad un eventuale trasferimento sulla cattedra, il pericolo era infatti stato che ci fossero «in giro i leoni socialisti che vorrebbero farne un boccone. Ma si combatte»⁴. Salvemini era socialista, era pubblicitista e polemista, era impegnato nella Federazione degli insegnanti medi; sarebbe presto stato occupato, dal dicembre del 1905 e fino al luglio del 1906, nella Commissione Reale per la Riforma della Scuola media, da cui si sarebbe dimesso polemicamente; un uomo pubblico nonostante alcune, spesso inutili, premure per mantenere l'anonimato in occasione degli interventi più diretti. Volpe era più giovane di quattro anni, non era politicamente impegnato e le sue idee personali non apparivano un problema; era studioso garantito dalla scuola del Crivellucci che però assumeva una posizione che complicava non poco la faccenda del concorso; ed era un brillante esordiente nel panorama degli studi medievali e con i suoi scritti sulla nuova e combattiva rivista «La Critica»⁵, esordiente la cui sorte e il cui futuro potevano così rientrare nella conversazione con Croce, dopo i primi abbozzamenti sull'indizione del concorso e sui «guastamestieri in veste di straordinari»⁶, nei termini piuttosto schietti di una convergenza di opinione che trovava molto del suo orizzonte in un contesto accademico e di mestiere e che, probabilmente, fu anche oggetto di un incontro *vis-à-vis* tra i due a Roma nei giorni dell'esame:

questa commissione è la desolazione delle desolazioni. Dopo una settimana di lavoro improbo (soprattutto per me che ho dovuto assumere il segretariato) siamo ancor quasi al *sicut erat*, perché se abbiamo deciso di proporre come ordinari i tre *Anabattisti*, per levarceli dai piedi, non abbiamo potuto però escluderli dal nuovo giudizio per il concorso di Milano. Sicché ora si ripresentano con gli altri 8 producendo un imbroglio da cui io non so davvero come si uscirà. Non so se a Voi l'argomento pare interessante. A me quest'*ostruzionismo* degli ordinari e degli straordinari sembra destinato non solo a corrompere l'istituzione dei concorsi ma a renderla cosa vana. Converrebbe fare un po' di campagna contro questi traslochi forzosi imposti alle Facoltà⁷.

² Per la parallela relazione su Salvemini della Commissione giudicatrice del concorso milanese, si veda in calce al testo.

³ In ALBERTO LIMENTANI, *Novati tra Positivismo e Liberty* (1985), in *Alle origini della filologia romanza*, a cura di ALBERTO LIMENTANI, Parma, Pratiche, 1991, p. 96.

⁴ Novati a D'Ancona, 16/12/1904, in *Carteggio D'Ancona. 10. D'Ancona-Novati*, a cura di LIDA MARIA GONELLI, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 1990, IV, p. 363.

⁵ In quel momento aveva pubblicato, o inviato, GIOACCHINO VOLPE, *recensione* di G. HANAUER, *Das Berufspodestat im 13.en Jahrhundert*, «La Critica», 2 (1904); GIOACCHINO VOLPE, *Bizantinismo e rinascenza*, *ivi*, 3 (1905); GIOACCHINO VOLPE, *recensione* di G. ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, *ivi*, 4 (1906).

⁶ In *Carteggio Croce-Novati*, a cura di ALBERTO BRAMBILLA, Bologna, il Mulino, 1999, p. 109-110.

⁷ Novati a Croce, 17/11/1905, *ivi*, p. 120-121.

Un giovane libero docente⁸ quindi che, al contrario di Salvemini, di Francesco Gabotto, straordinario a Genova («Concordi i commissari nella constatazione dei pregi e dei difetti del concorrente, non sempre potevano accordarsi nella valutazione di essi»), e di Agostino Rossi, straordinario a Catania («l'impressione generale che si ricava dalla sua più recente produzione è che l'attività sua abbia alquanto scemato»), unti da adulti al salvifico battesimo dell'ordinariato, salvo più reconditi significati; e meglio dell'ormai maturo Giuseppe Calligaris che nonostante l'eleggibilità a straordinario e anche a ordinario nei concorsi per Bologna del 1892, per Pavia del 1899 e per Catania del 1900, era da ben «18 anni» docente di scuola media e ora libero docente all'Accademia milanese («Tra i candidati che si son presentati a questo concorso egli va certo considerato un de' migliori»); o del pur lodato, parzialmente, Arturo Segre, insegnante al R. Liceo Vittorio Alfieri di Torino e in quella città libero docente («Pensano altresì alcuni de' Commissari che il Segre traendo profitto da questi avvertimenti guadagnerà sempre più e si deciderà anche a dare quel saggio che ancor non ha dato di critica storica. Ad ogni modo essi ritengono che posto sopra una cattedra universitaria il Segre saprà colle doti che in lui eccellono di ricercatore paziente, minuto, instancabile ispirar ai suoi discepoli un fecondo ardor di lavoro»)⁹, si sarebbe potuto senza difficoltà inserire nella normalità milanese, e magari esser lì ben affiancato dai suoi colleghi e dal suo preside per divenire con il tempo, tra loro, un consono rappresentante di quella cultura nazionale faticosamente in costruzione, ancor lungi dall'essere solida, ancor troppo fragile a quei pericolosi e non distanti avvenimenti del maggio 1898 e, a Monza, del 29 luglio 1900. E, per Milano, Novati avrebbe votato per Volpe, commentando poi la cosa con il Croce in un molto caustico: «Dopo la prima e burlesca esplosione nessun fulmine è sceso ad incenerire gli audaci commissari romani»¹⁰; e, a D'Ancona, in un più posato: «La scelta che abbiám fatta Cipolla Monticolo ed io del Volpe, mi pare buona – l'Accademia ha bisogno d'un insegnante valoroso e serio che non venga qui a far della politica, ma lavori per sé e per gli altri»¹¹.

Su un piano quasi politico la difesa allora sia di Crivellucci che di Romano. Il sapersi, il volersi immergere «nella vita che gli tumultua attorno» nell'occuparsi di riforma scolastica, tutt'uno con le numerose recensioni che «testimoniano della sua viva partecipazione al movimento scientifico italiano e straniero» e con il tenersi «sempre informato del movimento odierno degli studi». E loro, infatti, per Milano, avrebbero votato per Salvemini. Impossibile non scendere quindi nei contenuti, a individuare pregi e difetti, a sottolinearli e a sottolineare dunque che le due decisioni concorsuali non erano, loro, in difetto di analisi, di ponderatezza, di serietà e di mestiere, e ribadendo, sotto un giudizio magistrale non in netto contraddittorio, importanti sfumature nelle cui pieghe si insinuava appunto la differenza di valutazione. L'attività di Salvemini poteva allora essere definita come «mutata di direzione», semplicemente, o, in ben altro modo, come «rallentata»; la *Rivoluzione francese* era opera di sintesi, frutto di molto studio e di brillante capacità di esposizione, ma poteva essere anche vista come lavoro di compilazione, se non di «seconda mano», della quale l'eccessiva aderenza alle fonti, e certi «gallicismi», potevano venir ripresi, ma della quale soprattutto non si poteva accettare né l'insufficiente rilevanza data ad alcuni fatti importanti come «l'opposizione dei Parlamenti alle riforme regie, prima della Convocazione degli Stati Generali», né «l'importanza attribuita al 20 set-

⁸ Conclusi i suoi studi a Pisa con Crivellucci, concluso il suo biennio di perfezionamento all'Istituto fiorentino di Villari, trascorso un soggiorno di studio a Berlino e lavorando anch'egli come insegnante di scuola secondaria, dal 1904, dopo aver conseguita e formalizzata la libera docenza a Firenze, Volpe era a Pisa a sostituire nell'insegnamento il Crivellucci, cfr. CINZIO VIOLANTE, *Un secolo di studi storici alla Normale di Pisa (1860-1963)*, in *Novità e tradizione nel secondo Ottocento italiano*, a cura di FRANCESCO MATTESINI, Milano, Vita e Pensiero, 1974, p. 437.

⁹ I giudizi in «Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, p. 2647, 2650, 2652, 2655; a presentarsi per Milano erano anche stati: Antonio Bonari (ritiratosi), Emilio Robioney, Giuseppe Paolucci, Niccolò Rodolico, Michele Rosi.

¹⁰ Lettera del 12/12/1905, in *Carteggio Croce-Novati*, p. 12.

¹¹ Lettera del 29/11/1905, in *Carteggio D'Ancona*, p. 377-79.

tembre 1792 come limite cronologico estremo della Rivoluzione e come principio dell'opera del regime rivoluzionario quasi che questo regime non fosse stato già in funzione reale e legale sino dalla convocazione dell'Assemblea legislativa»¹²; del *Mazzini* si doveva lodare l'obiettività, ma un conto era sottolinearne la capacità di «esercitare un'influenza notevole anche fuori del campo puramente scientifico», apprezzandone una attualità fatta soprattutto del confronto con il socialismo, ben altro il richiamar la miglior scelta di una contestualizzazione più arretrata anche cronologicamente, nel richiedere «un più lungo paragone colle altre correnti del pensiero politico-religioso del secolo XIX, in guisa che la genesi e l'evoluzione della dottrina mazziniana ne risultassero chiarite»; dell'edizione del *De regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo, e del suo commento critico sul «Giornale storico della letteratura italiana», ci si poteva allora fermare a una «bastevole» o «sufficiente perizia nella pubblicazione e nella critica dei testi», o dirne come di una «pura riproduzione»; e quello sul Pianell era o un «garbato...opuscolo...condotto sulle Memorie del Pianell stesso» o «un'acuta indagine psicologica dell'evoluzione politica di quel generale». E così, nella promozione ad ordinario di Salvemini, data decisamente senza lode e senza onore nelle formule novatiane del «nel complesso...più che bastevole...ad unanimità» – per la relazione di sintesi – ma del «Tutto sommato adunque, qui non calando il mio desiderio di veder meglio addimostrata la cura posta dal Salvemini nel coltivare gli studi medievali, di quel che si possa dagli scritti fuggitivi da lui ora presentati, mi sarebbe impossibile non associarmi al parere degli altri Commissari nel giudicarlo promovibile all'ordinariato» – per la relazione personale, appena moderata dalla nota aggiunta¹³ – gli schieramenti del contestuale concorso milanese si erano perfettamente anticipati, a ribadire e a confermare: Novati, Monticolo e Cipolla, di contro a Crivellucci e Romano, convergevano su una promozione unanime all'ordinariato che, e qui devono aver agito anche con esperienza, non avrebbe certo potuto essere esibita come prova di contraddizione personale, e tanto meno come base, in senso lato, di un ricorso milanese.

Curioso però l'infortunio in cui pare sia incorso Cipolla il quale attribuisce a Salvemini uno scritto del Volpe: «Non molto curò l'evo medio. La sua edizione del *Liber de Regimine Civitatum* di Giovanni da Viterbo è difettosa, ma buona è invece l'illustrazione che ne diede nel *Giorn. stor. della Lett. ital.* del 1903. L'opuscolo recente *Per la storia giuridica ed economica del medio evo* (Pisa, 1905) [sic!!!] è una ampia e talvolta acuta recensione delle recenti opere di Pivano, Hartmann, Schneider. Il Salvemini si volse invece con maggior cura alla storia moderna». Questione di fretta, questione di stanchezza, di certa trascuratezza che dalla fretta e dalla stanchezza possono conseguire affastellandosi materialmente o nella memoria o negli appunti della propria relazione gli estratti degli ultimi e più recenti lavori dei candidati «toscani», forse; o forse questo infortunio mostra come, quando gli allievi contestano e rinnovano, i maestri – almeno quelli che non siano come Crivellucci, o Villari, intimamente coinvolti sul piano culturale ed emotivo con gli allievi e con le loro peculiari differenze – non sempre se ne irritano, non sempre se ne entusiasmano, non sempre se ne occupano, e possono continuare a svolgere quel loro dovere burocratico di due contestuali concorsi con una certa disaffezione, se non disattenzione, permettendo anche di ipotizzare come il primato di Volpe sul Salvemini, invece di avere sul tavolo di discussione solo il metodo storiografico e,

¹² «A me è sempre sembrato arbitrario prolungare la Rivoluzione francese sino al 1794, cioè fino a quando il 'terrore' sfocia in 'Termidoro'. Questo è, secondo me, confondere la demolizione dell'antico regime, che è completa nel settembre 1792, coi primi sforzi che i demolitori fanno per costruire un regime nuovo», in GAETANO SALVEMINI, *La Rivoluzione francese (1788-1792)*, già Milano, Palettrini, 1905, ora, con ampie modifiche, in *Opere II. Scritti di storia moderna e contemporanea. Vol. I*, a cura di FRANCO VENTURI, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 3. Dalle affinità, invece, tra gli studi medievistici del Salvemini e quelli sulla rivoluzione francese, in un passaggio dall'analisi di classi sociali fiorentine prive di ideologie moderne nelle loro battaglie materiali ed immediate contro i diritti feudali alla indagine sulla lotta politica avvenuta in Francia mercé la secolare erosione critica delle ideologie illuministe fino all'annichilimento di ogni legittimità, prima, e della realtà poi, del feudalesimo francese, è forse possibile apprezzare meglio l'interruzione de *La Rivoluzione francese* all'episodio di Valmy, rilevata invece come difetto storiografico da W. MATURI, *Gli studi di storia moderna e contemporanea, in Cinquant'anni di vita intellettuale italiana (1896-1946). Studi in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, a cura di CARLO ANTONI-RAFFAELE MATTIOLI, Napoli, E.S.I., 1950, p. 259, e come conseguenza di una impostazione ideologica da ANTONIO GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Torino, Einaudi, 1975, p. 1981. E cfr. PAOLA CAVINA-Lorenza GRILLI, *Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe dalla storia medievale alla storia contemporanea*, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2008, p. 156-175.

¹³ Si veda la nota 1bis nel giudizio di Novati in Appendice.

¹⁴ Mi riferisco alla tesi centrale di ENRICO ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani tra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1990, ripresa negli anni fino a EUGENIO DI RIENZO, *La storia e l'azione. Vita politica di Gioacchino Volpe*, Firenze, Le Lettere, 2008, p. 79-95, di un giovane Volpe vicino al metodo della "scuola economico-giuridica", ma poi distaccatosene man mano che la sua collaborazione a «La Critica» crociana vedeva recensioni molto polemiche, in specie quella a Caggese [VOLPE, *recensione* di R. CAGGESE, *Classi e Comuni rurali nel Medio Evo italiano*, «La Critica», 6 (1908)], e quindi una riflessione metodologica – Artifoni parla di un vero e proprio manifesto teorico – sempre più distante da quell'indirizzo, in non palese ma netta contrapposizione al Salvemini di *Magnati e popolani*; causa questa infine e del mancato avvio di una vera rivista comune e di un declino della scuola che sarebbe stata privata di una delle sue colonne portanti e quindi avrebbe perduto ogni sua possibile ambizione egemonica sulla cultura italiana, andando dispersi nella impostazione idealistica o in quella nazionalistica i promettenti nessi tra storiografia e scienze sociali di inizio Novecento. E come riferimenti, nelle molte differenze, anche cfr. ANTONIO CASALI, *Storici italiani tra le due guerre. La «Nuova rivista Storica» (1917-1943)*, Napoli, Guida, 1980 e INNOCENZO CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, Napoli, Guida, 1977.

¹⁵ Volpe impiegherà, peraltro, quasi 8 anni per divenire ordinario. Confermato come stabile nel giugno del 1909, la facoltà aveva approvato la sua istanza per l'avanzamento di carriera ma si era dovuta attendere la fine del 1912 e il liberarsi di un posto da ordinario perché ciò avvenisse, il 22/6/1913, dopo la promozione decisa dalla commissione formata da C. Cipolla (Pres.), C. Manfroni, G. Romano, L. Schiaparelli, P. Fedele (Segr.), il 29/3/1913 cfr. «Boll. Uff. Min. I. P.», n. 44 del 23/10/1913, p. 2645-46; M.P.I. D.G., Istruz. Univ., Fascicoli Proff. Ordinari (1940-1970), Volpe, Busta 485; e così, tra le comotivazioni più improbabili, ma non impossibili, anche l'equilibrio milanese tra ordinari e straordinari vincolato a stringenti limiti di bilancio in ragione delle disposizioni particolari dell'Accademia (dalla Casati attraverso la convenzione del 1875, fino alle ultime riforme legislative nazionali, cfr. FRANCESCO NOVATI, *Gli Istituti superiori di Milano e il loro avvenire*, «Nuova Antologia», 229 (1910), p. 421-422, già discorso inaugurale dell'a.s. 1909-1910) potrebbe aver influito, almeno come argomento formale, nelle discussioni del concorso del 1905. Singolari quanto molto netti la sottolineatura e il commento in burocratica matita rossa con cui parrebbe sia stata accolta dall'ufficio del Commendator Nasi, capo divisione Istruzione superiore del Ministero della Pubblica Istruzione, la lettera volpiana del marzo 1913 allegata come *curriculum* alle pubblicazioni destinate alla commissione di esame: «Mole non grande di lavoro; ma il sottoscritto crede di aver fatto il suo dovere verso gli studi

2. G. VOLPE, *Per la storia giuridica ed economica del Medio Evo*, in «Studi Storici», XIV, 1905.

indirettamente, i futuri assetti egemonici della cultura italiana¹⁴, possa aver anche avuto due ben più prosaici motivi di discussione: se il Novati avesse il suo buon diritto a scegliersi il futuro collega della sua facoltà milanese, e se questo buon diritto potesse aver più forza dei maggiori titoli di un Salvemini già docente a Messina, con l'ordinariato ormai maturato¹⁵ e con quel «quadriennio di lodevole e proficuo insegnamento» ch'èppur pesava; e ciò, per un Crivellucci che appunto votava per Salvemini contro il suo allievo Volpe, potrebbe aver soprattutto rappresentato il piccolo dilemma etico, o la grande questione di rispettabilità,

«la scuola assai più che lo stato non abbia fatto il suo verso di lui»; e di lato, seccamente: «che modo di esprimersi è questo? E che doveva fare lo stato per lui?», in M.P.I. D.G., Istruz. Univ., Fascicoli Proff. Ordinari (1940-1970), Volpe, Busta 485; il che entra in bel contrasto con il successivo periodo della carriera accademica volpiana, quando partecipa alla istituzione e poi si trasferisce alla neonata Facoltà di scienze politiche di Roma (16/1/1925), riceve varie onorificenze, e può richiedere, venendo soddisfatto nel giro di poche settimane per “attendere a speciali studi attinenti alla storia del popolo italiano durante la guerra” e per un “incarico speciale affidato dal governo” con decreto della Facoltà a firma del preside De Stefani del 14/12/1929: «Caro Ferretti, un mese fa – e più – quando io fui ricevuto dal Duce, gli chiesi, fra l’altro, se esso credeva possibile che mi fosse concesso, per quest’anno, l’esonero dall’insegnamento. Dissi che il lavoro di impianto e avviamento dell’Accademia richiedeva tempo e fatica, che avevo fra le mani nuovi lavori da compiere, fra cui una storia del popolo italiano durante la guerra; che, d’altra parte, in poco meno di 30 anni di insegnamento, mai avevo sollecitato una concessione del genere. Il duce mi rispose che credeva possibile tal cosa e mi avrebbe appoggiato: solo che io gli avessi ricordato o fatto ricordare la cosa a tempo opportuno. Ora, il tempo opportuno è giunto. E prego te di farne parola al capo. In questo primo mese di vita accademica, ho già visto come qui ci sia, per me, molto da fare. Non meno di tre ore della mia giornata io le passo qui, al mio ufficio, a disporre, preparare, ricevere. Si può tener presente che quanto io chiedo per un anno, in vista di un ufficio che mi è stato affidato dal capo del governo, altri, il Romagnoli lo ha da anni, per una impresa che è certo di interesse largo ma che è pur sempre impresa editoriale privata (che, per giunta, frutta a lui molti denari...). Si intende, che io dovrei essere mantenuto nel pieno possesso del mio stipendio, condizione di vita per me, grazie e saluti dev. Tuo G. Volpe» (lettera del 6 novembre [1929], su carta intestata Reale Accademia d’Italia. Il segretario generale, in *ivi*, Volpe, Busta 485).

¹⁶ Cfr. nota 1, e nota a in appendice documentaria.

¹⁷ Lettera di Volpe a Croce, 22/1/[1916], in Di RIENZO, *La storia e l’azione*, p. 193-194.

¹⁸ Cfr. nota m in appendice documentaria.

¹⁹ Giudicato nel concorso «come uno de’ migliori e de’ più maturi all’insegnamento superiore della storia» (in «Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, p. 2646), Pietro Fedele (1873-1943), laureatosi con Monticolo nel 1894 alla Università di Roma, specializzatosi nel suo primo periodo di studioso filologo-erudito sul medioevo della Italia centrale, culminato nelle sue *Ricerche per la storia di Roma e del Papato nel secolo X*, «Archivio della Società romana di Storia patria», 32-34 (1910-11), al momento del concorso milanese era insegnante al R. Liceo

Non molto anni l'era medico. La sua
edizione del Liber de Regimine Civitatum
di Giovanni de Viterbo è difetto, ma
buona e invece l'illustrazione, che ne diede
nel Sim. stor. della C. I. I. del 1903. L'opus-
colo recante per la prima giunta di econo-
mica del medioevo (Pisa, 1905) è una
ampia e tre volte accura recensione delle
recenti opere di Rivani, Hartmann, Schreier.
Il Salvemini di Volpe invece con mag-
gior cura alla prova moderna, ma

3. “L’infortunio” del Prof. Carlo Cipolla.

tra un Salvemini, danneggiato ma, a un anno dalla sua stabilizzazione¹⁶, infine ordinario, e un Volpe che accedeva all’agognato insegnamento universitario senza che il suo maestro volesse lasciare alcun ombra neppure minima di sospetto favoritismo, peraltro riuscendovi in modo ineccepibile. Se la varia aneddotica sul “cattivo carattere” volpiano, e, con altri, da Salvemini a Caggese, da Falco a Chabod, sulle critiche ai maestri espressi in lettera privatissima, sui soprannomi affibbiati, sugli episodi, *prima* dei necrologi, degli omaggi e delle critiche pubblicati; se le questioni di carriera, infine, hanno infatti un senso, esso è innanzitutto nel constatare un divario generazionale che non può essersi nutrito solo di questioni di metodo o solo di questioni di politica, o solo di questi due aspetti, intervenendo molti altri elementi di complicazione nel confronto, per così dire, tra magnati e popolani dell’accademia di quegli anni, tra i quali, nei successivi rapporti fra i corridoi universitari milanesi ad esempio, una accusa di ingratitudine da parte di Novati e una critica alla erudizione grande ma priva di capacità di sintesi da parte di un Volpe che, talvolta, da quelle aule di proficuo lavoro usciva con interessi propri e differenti¹⁷. Altri elementi che si intrecciano e aggrovigliano i confronti, quindi, omogenei nelle prese di posizioni finali ma al tempo stesso declinati a livello pubblico e personale, politico e storiografico, e segnati da varissimi atteggiamenti e motivi, dai vari caratteri degli uomini e dei loro contesti contingenti e anche locali. E poi un conto sarebbe stato un secondo posto al concorso di Milano, un altro era il terzo, decisamente un poco troppo scopertamente irrituale, a meno di non dover pensare che la “sconfitta” salveminiana fosse stata tanto irrituale da essere anche l’esito di una estenuante ed infine pragmatica trattativa – con la preliminare esclusione di Calligaris, con Cipolla interessato a un tranquillo trasferimento da Torino a Firenze e certo non al suo antico, ex, ribelle allievo Gabotto¹⁸; con il tramonto dell’ipotesi Segre come di quella di Rossi; con Monticolo pro Fedele per Torino¹⁹; con

Salvemini destinato a rimanere a Messina – visto che la posizione finale era ovviamente funzionale alle sedi a disposizione che si sarebbero potute scegliere entrando nella scacchiera dei posti liberi, degli spostamenti, delle eventuali cattedre in via di “liberarsi” e a disposizione entro l’anno di scadenza della validità del concorso. E così nella relazione della Commissione esaminatrice, formatasi la terna con i nomi che ottenevano la maggioranza di almeno tre voti su cinque, la conclusione sembrava proprio sottolineare come la vittoria milanese e il “contraccambio” torinese si fossero svolti su binari paralleli:

La composizione della terna diede i seguenti risultati: Fedele voti 3, Gabotto voti 2, Rossi voti 1, Salvemini voti 3, Segre voti 2, Volpe voti 4. La terna risultò quindi formata da Fedele, Salvemini, Volpe. Si procedé poscia alla graduatoria, la quale dette i seguenti risultati: Volpe primo con tre voti contro Salvemini con 2, Fedele secondo con tre voti contro Salvemini con 2. Restò quindi terzo il Salvemini [...] Roma, 27 novembre 1905. La Commissione: A. Crivellucci presidente, G. Romano, C. Cipolla, G. Monticolo, F. Novati relatore. Il Consiglio Superiore, esaminati gli atti del concorso, li ha riconosciuti regolari, e nell’adunanza del 12 gennaio 1906 ha deliberato di restituirli al Ministero senza osservazioni²⁰

Una linea di interpretazione politica, e pubblica, poteva allora essere ben consona al Salvemini. Dopo aver dato notizia e della graduatoria del concorso, il 28 novembre 1905, e della partecipazione salveminiana alla neoistituita Commissione ministeriale per l’ordinamento degli studi secondari in Italia, il 30 novembre e il 10 dicembre, nonché con una recensione di Enrico Carrara del testo de *La Rivoluzione francese*, il 28 dicembre, «Il Tempo. Giornale politico quotidiano» di Milano, a cui Salvemini stava partecipando in quei mesi con alcuni articoli di politica estera, non firmati, su Algeciras, pubblicava nelle colonne dedicate alla cronaca locale “In città” il seguente articolo nel numero del 19 gennaio 1906:

A proposito di un concorso all’Accademia. L’opera del prof. Novati apprezzata al Cons. Superiore. Un amico in grado di sapere molte cose ci scrive da Roma queste cose: della commissione, che giudicò il recente concorso per la cattedra di storia moderna vacante all’Accademia di Milano, fece parte anzi fece magna parte e fu segretario e relatore il prof. Francesco Novati, il quale secondo il lodato costume dei moderati si adoperò con tutte le sue forze perché fossero esclusi dai due primi posti (dovendosi coprire anche la cattedra di Torino) il prof. Gabotto, suo nemico personale, e il prof. Salvemini...colpevole di esser socialista agli occhi clerico-moderati del Novati. E vi riesci con l’aiuto dei suoi degni colleghi, professori Cipolla e Monticolo, e nonostante la resistenza accanita dei professori Romano e Crivellucci, che erano le sole teste solide della Commissione. Andata la relazione del concorso al Consiglio Superiore nella seduta del 12 gennaio, il prof. Mazzoni, riferendo sugli atti del concorso, dichiarò che le forme legali erano state dalla Commissione e dal prof. Novati scrupolosamente rispettate, e che perciò il Consiglio Superiore era costretto ad approvare il concorso: ma in coscienza si sentiva in dovere di dichiarare anche che le regole del concorso erano state scrupolosamente rispettate solo perché così si era voluto mascherare una solenne ingiustizia e immoralità; e che se il Consiglio Superiore fosse stato chiamato a decidere non sulla forma ma sulla sostanza, egli avrebbe proposto senza esitazioni l’annullamento, essendo il giudizio sul prof. Salvemini evidentemente partigiano e ingiusto. E dopo analoghe osservazioni di altri membri del Consiglio Superiore, il concorso fu approvato. I commenti alla figura fatta dal Novati davanti al Consiglio Superiore si possono immaginare

provocando, il 21 gennaio, nel suo settore locale “Corriere milanese”, la replica del «Corriere della Sera»:

Garibaldi di Napoli e libero docente di storia moderna in quella università, cfr. *Pietro Fedele storico e politico. Atti della tavola rotonda nel cinquantenario della scomparsa di Pietro Fedele*, a cura di FAUSTINO AVIGLIANO-LUIGI CARDI, Montecassino, Pubblicazioni cassinesi, 1994; e, per la successione “pilotata” alla cattedra torinese, anche con osservazioni non benevole di G. De Sanctis, e con il disappunto di Romano anch’egli intenzionato a li trasferirsi da Pavia, cfr. MAURO MORETTI, *Carlo Cipolla, Pasquale Villari e l’Istituto di Studi Superiori di Firenze*, in *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento. Atti del Congresso di studio, Verona 23-24 novembre 1991*, a cura di GIAN M. VARANINI, Verona, Accad. di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 1994, p. 35, 69.

²⁰ In «Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, p. 2658. Per qualche dubbio riguardo all’approvazione del Consiglio superiore, e per qualche voce riguardo ad un possibile annullamento da parte del ministro, riportata al Novati da un pre-occupato Fedele, cfr. *Carteggio D’Ancona*, p. 381, 384.

Il concorso per l'insegnamento della storia moderna all'Accademia scientifico-letteraria. Ci telefonano da Roma, 20 gennaio, notte. Ho assunto informazioni da persona in grado di fornirmele, riguardo al modo con cui procedette pochi giorni fa in seno al Consiglio superiore la discussione intorno all'esito del concorso di storia moderna presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, perché e qui e tra voi si sono narrate cose inesatte. È un fatto che il prof. Mazzoni, chiamato a far da relatore, sebbene si trattasse di materia fuori della sua competenza (ma in Consiglio non c'è più uno storico!), ebbe a dichiarare sì incensurabile la relazione, pur facendo alcune osservazioni in merito; sicché l'on. Nitti, non certo sospetto di tendenze moderate, sorse a chiedere che si leggesse intera la relazione al Consiglio. E il risultato della lettura fu che il Consiglio approvò quasi all'unanimità il voto della Commissione. La relazione di questa difatti aveva tenuto conto con così rigorosa imparzialità dei giudizi dei commissari tutti, con che la minoranza della Commissione non ebbe difficoltà veruna a farla propria; ora, è facile capire che se la minoranza fosse stata veramente contraria alle conclusioni della maggioranza, sarebbe ricorso all'espedito legale e comodissimo di fare una relazione sua speciale, separata da quella della maggioranza! Ma in fondo tutti i commissari furono d'accordo a volere che il concorso andasse ed il concorso andò. Ora al ministro non resta che di nominare il prof. Volpe – prescelto dalla Commissione – alla cattedra di Milano, poiché il voto della Commissione per se stesso autorevole, fu rafforzato dall'approvazione quasi unanime del Consiglio superiore.

E così, allo scoperto, Salvemini aveva l'occasione di chiudere, il 25 gennaio 1906, con un intervento decisamente sopra le righe:

A proposito del concorso di storia all'Accademia. Il prof. Gaetano Salvemini ci scrive: Roma 23 gennaio 1906. Caro Treves, il *Corriere della sera*, organo ufficioso del prof. Francesco Novati, si fa telefonare da Roma e pubblica nel numero del 21 gennaio una specie di tentativo di smentita a quanto raccontò il *Tempo* sulla figura meschina fatta dal prof. Novati innanzi al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in occasione del concorso per la cattedra di storia moderna all'Accademia di Milano. Ma la smentita del solerte e compiacente corrispondente da Roma (da Milano?) non ismentisce nulla. E la verità resta sempre questa, che nel Consiglio Superiore il prof. Mazzoni riconobbe che gli atti del concorso erano per merito e fatica speciale del prof. Novati regolarissimi; ma la regolarità scrupolosa della forma serviva solo a mascherare e far passare la partigianeria e la ingiustizia della sostanza. Capisco che il prestigio personale del prof. Novati da un giudizio di questo genere esce malconcio anzi che no. Ma *à la guerre comm'á la guerre*. E quando si giudicano i concorsi coi criteri, con cui li giudica il prof. Novati, occorre prepararsi almeno a sentirsi dare del briccone da chi non è tale. E badi bene il prof. Novati a fare in modo che né il Corriere della Sera né alcun altro giornale...ufficioso metta da ora in poi più voce in questo argomento: bisogna che il prof. Novati si contenti del risultato materiale del concorso di Milano: gli basti la vittoria e non pretenda anche l'onore. Se il prof. Novati non ha il pudore di tacere e di far tacere, sarò costretto anch'io ad uscire dal riserbo, che finora spontaneamente mi sono imposto. Grazie della ospitalità, caro Treves. Tuo aff.mo G. Salvemini

Altra ma non del tutto estranea linea quella del Volpe, in lettera privata, che con appropriata citazione classica, generazionalmente assai determinata, da allievo non ancor maestro, parla al Salvemini dei professori fiorentini che come «saturno» divorano i loro figlioli perché, pur criticando l'esito milanese, avevano preferito al concorso «per timore della politica e del materialismo storico» il trasferimento di Cipolla sulla cattedra che era stata di Villari chiudendo le porte tanto a lui stesso quanto, ancor più, a Salvemini, e con lui solidarizza dimostrando di tenere a quel rapporto di amicizia tanto da passar sopra, e qualcosa deve essergli

costato, all'intervento pubblico salveminiano che, in controtuce, metteva in discussione proprio il merito di Volpe; passarci sopra appunto, ma non prima d'aver chiarito la cosa al Salvemini nei termini di un «Per i lettori del Tempo che non sanno chi io sia – e forse non conoscerebbero neanche te se tu ti fossi occupato solamente di studi storici – scommetto che io apparirò come uno dei tanti portinai e bidelli di ministeri che la buona grazia di un ministro innalza alla dignità di impiegato di concetto o di alto papavero della burocrazia», nei termini di un «vuotare il sacco» insomma²¹, e quindi di farlo diventar tutt'uno con quel qualcosa di costruttivo, la proposta di una rivista comune, un rinnovamento degli «Studi Storici» che, un mese prima, gli aveva presentato²².

Strumento del lungo insegnamento universitario pisano del Crivellucci, quella rivista ne era stata l'alta espressione seminariale, dei cui compiti organizzativi egli si era preso carico sin dal 1892, dapprima insieme con Ettore Pais e poi da solo, curandone per qualche tempo persino la stampa con macchine tipografiche sistemate nella propria abitazione. Riservata esclusivamente agli allievi di Pisa salvo repliche di estranei coinvolti nel costante e aggiornato lavoro di recensioni che vedeva impegnato per primo lo stesso Crivellucci²³, sulle pagine degli «Studi Storici» lo stesso Volpe aveva fatto le sue prove iniziali, e con lui Giovanni Gentile, Giuseppe Lombardo Radice, Fortunato Pintor – e con quest'ultimo e con Monticolo dal 1902 al 1909 Crivellucci avrebbe curato l'*Annuario bibliografico della storia d'Italia dal sec. IV dell'E. V. ai giorni nostri* – e insomma alcuni dei migliori della generazione pisana matura nei primi del Novecento. Volpe ora presentava a Salvemini ben più larghi obiettivi, descrivendogli una rivista che si sarebbe dovuta specializzare in studi di storia economica, giuridica, delle costituzioni e delle istituzioni, dei rapporti tra stato e chiesa, senza erudizione, con larghe aperture, e con caratteristiche che la facessero accogliere anche nelle biblioteche delle persone colte e delle scuole secondarie²⁴. Rivista per la scuola economico-giuridica quindi, come sarà definita da Croce in modo poi canonico; diritto, economia, materialismo storico; attualità anche politica, dunque, o cultura da rendere viva e attuale, questi allora i punti di scambio tra i due giovani, così come, dall'altra parte, i primi a notare le insufficienze dello scritto metodologico sulla storia come scienza del Salvemini erano stati proprio i membri della commissione, in questo diversamente dividendosi e citando in controtuce la piccola polemica con Croce che qualche rumore doveva aver tra loro sollevato²⁵. E qui la volontà di distinguere la pula dal grano, il «mostrare il fianco alla critica» dal pur aver «affermazioni argute e giudiciose», il «può dar luogo a disputa» dal «veramente contestabili», mischiava infatti gli schieramenti – con Romano e forse Cipolla in minoranza, e Novati che quasi evitava l'argomento – portando alla formula comune di una «indole filosofica non corrispondente alla natura dell'ingegno dell'autore» che, molti anni dopo, lo stesso Salvemini avrebbe fatto, in senso antiidealistico, definitivamente propria²⁶. E sempre qui, d'altronde, l'aggettivo un po' forte di «scabroso», già usato da Crivellucci per le cose ancor calde della modernità e del Risorgimento, tornava nel commento di Romano e, così come il «mi pare» nell'ultima nota di Novati, la rapida neutralità di Cipolla, il rigo *tranchant* di Monticolo, mostrava forse un certo imbarazzo culturale di fronte al carattere polemizzante de «La Critica», di fronte a quella chiamata idealistica a schierarsi che poteva essere accettata o rifiutata, ed accettata e rifiutata in assai diverse maniere.

Al che, senza scendere con troppe certezze nel campo sdrucchiolevo delle psicologie, le linee interpretative delle nuove metodologie e del-

²¹ Volpe a Salvemini, 9/2/[1906] in GAETANO SALVEMINI, *Carteggio (1903-1906)*, a cura di SERGIO BUCCHI, Manduria-Roma, Lacaita, 1997, p. 477-479. Si vedano molte delle lettere tra Villari e Salvemini, il maestro con certo tono di rimprovero verso un interesse per la politica che distraeva e avrebbe presto sottratto agli studi, l'ex-allievo a replicare il proprio serissimo impegno su entrambi i fronti, con toni piuttosto accesi che poteva meglio sfogare con l'amico Carlo Placci, cfr. MICHELA D'ANGELO, *Salvemini a Messina*, in *Gaetano Salvemini tra politica e storia*, a cura di GAETANO CINGARI, Roma-Bari, Laterza, 1986, p. 286-291; e cfr. le lettere tra Pintor, Papafava, Salvemini, in SALVEMINI, *Carteggio (1903-1906)*, p. 398, 431-439, 443, 461-462; Volpe a Novati, in GIOACCHINO VOLPE, *Lezioni milanesi di storia del Risorgimento*, a cura di BARBARA BRACCO, Bologna, Cisalpino Editore, 1998, p. 162-163; Volpe a Pintor, in MAURO MORETTI, *Il giovane Salvemini fra storiografia e 'scienza sociale'*, «Rivista Storica Italiana», 106 (1992), p. 221, e parrebbe che il primo ad annunciare la vittoria a Volpe sia stato proprio Fortunato Pintor, già suo compagno di studi a Pisa, che, spiegandogli come Crivellucci «l'avrebbe scritto lui, se avesse creduto di poter mancare all'impegno del segreto», concludeva con il poscritto «secondo Fedele; terzo è il Salvemini a cui per altro mi par venga fatto grave torto rispetto al Fedele. Per carità, il segreto!» (Pintor a Volpe, s.d., Fondo Volpe, b. 86 dell'ordinamento provvisorio); e cfr. MARIA LUISA CICALÈSE, *Gioacchino Volpe a Milano. Tra storia che si fa e storia che si insegna*, in *Milano e l'Accademia scientifico-letteraria. Studi in onore di Maurizio Vitale*, a cura di GENNARO BARBARISI-ENRICO DECLEVA-SILVIA MORGANA, Milano, Cisalpino, 2001, p. 793-807.

²² Volpe a Salvemini, 3/12/1905, in SALVEMINI, *Carteggio (1903-1906)*, p. 433-435.

²³ Cfr. AMEDEO CRIVELLUCCI-ETTORE PAIS, *Avvertenza*, «Studi Storici», 1 (1892), p. 3; Crivellucci a Salvemini, 22/1/1898, in GAETANO SALVEMINI, *Carteggio (1894-1902)*, a cura di SERGIO BUCCHI, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 147-148.

²⁴ Cfr. Volpe a Salvemini, 13/1/1906, in SALVEMINI, *Carteggio (1903-1906)*, p. 461-462.

²⁵ Cfr. GAETANO SALVEMINI, *La storia considerata come scienza*, «Rivista italiana di sociologia», 6 (1902), p. 17-54; BENEDETTO CROCE, *La storia considerata come scienza*, ivi, p. 273-276.

²⁶ Cfr. ROBERTO VIVARELLI, *Il testamento di uno «storico empirico». Una pagina inedita di Gaetano Salvemini*, «Il Ponte», 24 (1968), p. 40-50.

²⁷ Cfr. «Nuovi Doveri», 31 ottobre, 2 (1908), p. 310-313, nelle *Risposte al primo questionario dei «Nuovi Doveri» sulla riforma delle facoltà della iniziativa di GIOACCHINO VOLPE, Per la riforma universitaria, «Nuovi Doveri», 31 luglio-15 agosto, 2 (1908), p. 205-206; e GIOACCHINO VOLPE, Ancora dell'insegnamento superiore della storia e riforma universitaria, ivi, 15 aprile, p. 94-97.*

²⁸ In seguito al fallimento dell'esame di libera docenza, sbagliato a giudizio dello stesso suo maestro Villari perché il giovane si era presentato «senza prepararsi», Caggese scriveva del proprio caso al Salvemini nei termini di una contrapposizione tra la «coalizione dei vecchi» e la «coalizione dei giovani», perché quella commissione fiorentina che lo aveva bocciato era formata da quegli stessi che si erano «prostituiti» al Cipolla, preferito al Salvemini per la cattedra che era stata dello stesso Villari, cfr. MORETTI, *Carlo Cipolla*, p. 74; MORETTI, *Il giovane Salvemini*, p. 227. E, d'altronde, lo stesso Volpe poteva, nel giugno del 1908, proprio nella lettera dove gli preannunciava la propria «stroncatura» del Caggese e si complimentava per il testo *La riforma della scuola media*, esprimersi così al Salvemini: «Ieri, poi, ho fatto propaganda per te, nella votazione per i commissari dei prossimi concorsi secondari. Che diavolo, è una vergogna che la nostra felicissima repubblica storico-letteraria sia nelle mani di tre o quattro dittatori che entrano sempre da per tutto – concorsi universitari, concorsi secondari, ispezioni, inchieste ecc. ecc. – mentre uomini come te se non son designati da un ministro della monarchia nessuno si ricorda che ci siano al mondo!», Volpe a Salvemini, 3/6/1908, in GAETANO SALVEMINI, *Carteggio (1907-1909)*, a cura di SERGIO BUCCHI, Manduria, Lacaita, 2001, p. 213.

²⁹ Cfr. BENEDETTO CROCE, *La storiografia economica-giuridica come derivazione del materialismo storico*, in BENEDETTO CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimono*, Bari, Laterza, 1921, che raccoglie, con modifiche, gli articoli susseguiti dal 1915 al 1920 su «La Critica», e dove i lavori della «scuola, chiamata poi 'scuola economico-giuridica', e soprattutto di Salvemini e di Volpe, vengono nettamente differenziati dalla storiografia accademica, erudita, in specie toscana, della prima (P. Villari, G. De Leva, B. Malfatti, G. De Blasiis) e della seconda generazione (C. Cipolla, A. Graf, E. Pais, A. Crivellucci) «dei puri storici»; di contro, fino a mettere in discussione la nozione stessa, crociana, di «scuola economico-giuridica» per una continuità fruttuosa tra maestri positivisti e allievi materialisti, cfr. ARTIFONI, *Salvemini*, cit; a ben guardare, tuttavia, Croce accetta la definizione come già circolante e sembra preferire quella di scuola del «temperato materialismo storico» (BENEDETTO CROCE, *Conclusioni*, in BENEDETTO CROCE, *Storia della storiografia italiana*, Bari, Laterza, 1930, p. 157) come propria e più consona alla sua ana-

S. Arcangelo di Romagna
9/2/06

Cariissimo Salvemini
d'altra giorno tornai a Pisa dopo 13 giorni
d'assenza e qualche collega mi parlò di una
tua lettera apparsa nel Tempo e me ne riferì
non per grida, il contenuto. Ora, io non farei
cale se ti dicessi che quel tuo scritto mi abbia
fatto piacere. Comprendo il tuo stato d'animo
in questi tuoi scrupoli ed il tuo rifiuto
verso qualcuno dei commissari; non lo scorgo
ostile e senza neanche nominarmi, anzi con
volto me pure nella condanna, almeno agli
occhi dei dilettanti. Ma i lettori del Tempo
che non fanno che isola - e forse non conosce
rebbero neanche te se tu ti fossi occupato
solamente di studi storici - economici
che si affarino come uno dei tanti positivisti
e bisbetici di ministero che la buona grazia

4. Lettera di Volpe a Salvemini, 9/2/1906.

la attualità che i giovani Salvemini e Volpe portavano in campo e quelle dei rapporti personali si intrecciano ancora. Il progetto di rinnovamento degli «Studi Storici», e le lettere del 3 dicembre 1905 e del 13 gennaio 1906 con cui un giovane ed infervorato Volpe lo comunicava a Salvemini, poteva infatti essere esibito da Volpe nei termini di una rivista che «manca», ma poteva essere stata iniziativa innanzitutto del cinquantacinquenne Crivellucci in partenza da Pisa per Roma, aperto sì ai nuovi metodi e all'arricchimento degli studi storici nazionali con accurate preparazioni giuridiche ed economiche, alla riforma universitaria²⁷ e a quegli studi risorgimentali che infatti già da tempo occupavano parte non piccola della rivista, ma che in una eventuale «scuola economico-giuridica» poteva vedere principalmente un modo per non disperdere quella sua amatissima iniziativa editoriale e la possibilità concreta di consegnarla ad eredi affidabili, e ora in cattedra, che la continuassero proficuamente dopo un periodo di codirezione. E, forse, un ulteriore modo per ribadire la sua correttezza e per prendersi ancora cura di quei suoi giovani che maestri non lo erano ancora; per trasformare appunto un avvenimento concorsuale in un gruppo di lavoro, coinvolgendo anche Romano, ma senza aver nulla, o avendo assai poco – al di là degli entusiasmi di Volpe, o delle irruenze di un giovanissimo Caggese²⁸ – di quel grandioso progetto di raccolta del meglio e rifondazione dell'intera cultura nazionale, in specie storica perché tutt'uno con la rinnovanda coscienza di una nuova Italia, che Croce stava costruendo e meglio avrebbe iniziato a costruire da lì a qualche anno, a partire soprattutto dal suo disegno di storia della storiografia italiana, dove la definizione di scuola economico-giuridica può esser sembrata, agli interpreti di poi, nascere e prendere davvero concretezza nella forma di una diagnosi di certa e netta soluzione di continuità²⁹ ma che per Crivellucci, allora, poteva esser cosa del presente, dei suoi giovani ex-allievi, studiosi da favorire, contributo a una cultura nazionale, dagli aspetti anche «scabrosi», su cui si poteva e doveva intervenire un poco alla volta, con modesto e costante lavoro di ricerche

e di buon senso, e senza, soprattutto, dover prefigurare le contrapposizioni generazionali delle “scuole” crociane, vecchi eruditi di contro a giovani materialisti, o idealistiche linee di rottura e di imminente riavvio. Ed infatti la nuova serie di «Studi Storici» fu avviata solo nel 1910, dopo 4 anni, in coincidenza con il trasferimento sulla cattedra di Storia medievale e moderna in Roma di Crivellucci, con in copertina, accanto al nome del direttore, anche quelli dei collaboratori Gioacchino Volpe, Gaetano Salvemini e Giacinto Romano e l'annuncio che la rivista avrebbe infine accolto anche contributi esterni³⁰. Con la *Nuova Serie* gli «Studi Storici» si ripromettevano così di passare da organo della scuola pisana, capace di meritarsi negli anni molto prestigio in forza della sua serietà, a periodico aperto, ma nulla si diceva dell'ambizioso programma delle lettere volpiane.

Quella *Nuova Serie* apparve, invece, più un proseguimento della precedente, dove appunto giovani allievi potevano pubblicare i loro lavori accanto a quelli dei più maturi maestri, che non una rivista impegnata ad esser di traino per gli studi storici italiani. Volpe vi collaborò con il solo scritto *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII* seguito da una ampia appendice documentaria, e Salvemini, per alleggerire dal carico di fonti una possibile futura monografia, vi fece comparire le *Ricerche e documenti sulla giovinezza di Giuseppe Mazzini e dei fratelli Ruffini*, disattendendo poi l'annuncio di un loro proseguimento³¹. Ancor meno di Volpe e di Salvemini si adoperò Romano che, se si era probabilmente preoccupato della nuova veste editoriale della rivista concludendo l'accordo con l'editore «Mattei, Speroni & C.» di Pavia, città dove insegnava, non diede tuttavia alcuno studio, neppure valorizzandola per la sua relazione su *Gli studi di storia moderna negli ultimi cinquant'anni* tenuta al Congresso della Società italiana per il Progresso delle Scienze nel 1911 o per la sua sintesi de *Le dominazioni barbariche in Italia*, di due anni prima.

Per gli amici fece atto di presenza Gentile, la cui firma sugli «Studi Storici» mancava dal 1903³², ma lo stesso Crivellucci firmò una sola recensione³³ e, cosa che non era prima d'allora mai avvenuta, la rivista accorpò in un unico volume le annate 1911-1912. Di tutte le firme che il giovane Volpe aveva creduto di poter coinvolgere comparve solo quella di Caggese³⁴ e, a sostituire gli storici del diritto e della economia che avrebbero dovuto partecipare, furono più semplicemente giovanissimi autori, chiamati ad affiancare chi già aveva scritto per la prima serie, alcuni dei quali allievi di Salvemini e di Volpe. Un Volpe e un Salvemini che, ora, erano a loro volta pienamente maestri, ma con il primo fermo in una certa pausa creativa ed editoriale³⁵, ed il secondo, dopo la tragedia familiare del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, dopo molta melanconia e certe possibili recriminazioni nel suo essere finalmente approdato a Pisa e quindi a Firenze, dopo essere tornato alla vita con l'impegno a «La Voce», nella politica, alla sua «Unità», era lì impegnato con tutto se stesso, rinnovando una eccezionale capacità di gestire gli impegni presi, di cui però l'attività accademica, gli studi storici, l'insegnamento potevano rappresentare una parte doverosamente e onestamente ben espletata, laddove la scrittura e la gestione di un proprio settimanale necessitavano di un lavoro con tempistica rigida, sistematica, non rimandabile, sempre esigente, sempre pressante. E così i contributi di Bianca Marcolongo, di Adolfo Omodeo, di Francesco Ercole, di Luigi Salvatorelli e di Antonio Anzilotti, ognuno con i propri interessi di storia risorgimentale, religiosa e signorile, comparvero accanto a quelli di Pietro Silva e di Ersi-

lisi, che da resoconto si svolge intessendo un progetto per il futuro e che nella diagnosi di quel distacco, di scuole e di generazioni, formula la prognosi a una cultura italiana malata della separazione positivista tra storiografia e vita attuale, e perciò ancora incapace di consolidare una vera e unitaria coscienza nazionale.

³⁰ Cfr. AMEDEO CRIVELLUCCI, *Avvertenza*, «Studi Storici», 19 (1910), p. 3.

³¹ Rispettivamente in «Studi Storici», 19 (1910), p. 261-237; 21 (1913), p. 67-237; 20 (1911-1912), p. 3-88.

³² Cfr. *ivi*, 19 (1910), p. 493-500.

³³ Cfr. *ivi*, p. 89-98.

³⁴ Cfr. *ivi*, 20 (1911-1912), p. 129-176.

³⁵ Cfr. lettera senza data ma del 1913 di Volpe a Salvemini in GIOVANNI BELARDELLI, *Il mito della «Nuova Italia»*, Roma, Edizioni Lavoro, 1988, p. 26-27.

lio Michel, anche essi già impegnati su argomenti che spaziavano dalla età rinascimentale al Risorgimento, ma senza che fosse ben evidente un lavoro di indirizzo da parte della Direzione. Incapaci insomma di rappresentare l'esempio di una più vasta collaborazione di storici, di economisti e di giuristi, la rivista «Studi Storici» rimase il periodico trimestrale e seminariale che aveva pensato e voluto Crivellucci nei suoi anni pisani, privo tuttavia di quelle qualità che le sue cure avevano incrementato, delle sue recensioni, della sua opera di maestro che poteva mancare di qualcosa, come nella parzialità della traduzione del manuale di metodo storico del Bernheim, nel 1897, ma che mai mancava di presenza e concretezza; priva altresì la rinnovata rivista di un effettivo e consistente intervento se non didattico, certo organico e progettuale dei condirettori; e alla sua morte, l'11 novembre 1914, per un malore che lo colpiva durante la discussione di una tesi di laurea, con la guerra forse imminente, la rivista chiuse. Di lì a poche settimane, invece, Benedetto Croce ribadiva la sua diagnosi spesso non benevola sulla storiografia italiana, finiva di vergare in prima stesura³⁶ la sua personale prognosi e rileggeva "dall'alto" anche gli avvenimenti accademici qui narrati dando loro un senso metodologico e una direzione progettuale tutta idealistica. E così il giudizio su Volpe della Commissione: «pur avvalendosi con felicità grande dello strumento fornitogli dalla scienza del diritto e dalle discipline economiche, è scevro da pregiudizi dottrinali, anzi insorge vigorosamente contro le esagerazioni di quella scuola che vorrebbe asservita la storia alle esigenze di pretesi postulati scientifici»³⁷, poteva diventare il crociano: «La finalità sociologica della storia traluce in altri rappresentanti della scuola, quale il Salvemini, che anela alla conoscenza delle 'leggi che reggono il mondo sociale', per 'dominarle e volgerle a nostro profitto'. [...] E sebbene il Volpe stia assai in guardia contro quella poco storica megera, qualche effetto essa talvolta opera sopra lui, come si vede dai raffronti tra la storia della borghesia dei Comuni e quella moderna, tra eretici medievali e modernisti, e dalla qualità stessa dell'interessamento che, a paro degli altri, egli prova della storia di Firenze come 'storia tipica'»³⁸; e quindi il giudizio poteva evolvere in un invito a quei due migliori giovani maestri e ai loro giovanissimi allievi della scuola economico-giuridica a conservare la filologia dei professori positivisti ma abbandonandone il fallito tentativo di costruzione di una coscienza storica nazionale; a conservare il materialismo storico come strumento di indagine ma abbandonandone la fallita pretesa d'essere una filosofia completa ed organica; a confluire quindi nella nuova scuola storica di cui lui ora si assumeva consapevolmente le maggiori responsabilità di indirizzo per la Nuova Italia del dopoguerra³⁹; ma, di nuovo, e Salvemini e Volpe avrebbero preso altre strade.

³⁶ Cfr. BENEDETTO CROCE, *Taccuini di lavoro. I (1906-1916)*, Napoli, Arte Tipografica, 1987, p. 429-435, al 5/1/1915 e al 18/2/1915.

³⁷ In «Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, cit., p. 2643.

³⁸ CROCE, *Storia della storiografia italiana*, p. 155-156.

³⁹ CAVINA-GRILLI, *Gaetano Salvemini e Giocchino Volpe*, p. 109-148.

APPENDICE DOCUMENTARIA

* In M.P.I. D.G., Istruz. Univ., Fascicoli Proff. Ordinari (1940-1970), Salvemini, Busta 416. Si tratta di cc. 20, tutte manoscritte ed autografe, che vengono riprodotte senza alcuna modifica di forma. La relazione comune, controfirmata dai commissari, è autografa di Novati.

^a Gaetano Salvemini era stato reggente delle classi inferiori del R. Ginnasio «Garibaldi» di Palermo (7/10/1895), reggente di storia e geografia nel R. Liceo «Torricelli» di Faenza (14/10/1896), trasferito nel R. Liceo «Pietro Verri» di Lodi (29/9/1898); falliti nel 1899 i concorsi per il «Minghetti» di Bologna e per la cattedra di storia moderna nella Università di Pavia, vinta da Romano, fu trasferito nel R. Liceo «Galilei» di Firenze (14/2/1900), per infine riuscire secondo al concorso universitario per la cattedra di storia moderna di Catania, vinta da Agostino Rossi (il 9/5/1901, Commissione P.C. Falletti, G. Romano, G. Monticolo, A. Crivellucci, C. Cipolla relatore, in «Boll. Uff. Min. I. P.», 1901, II, p. 1551-1561), ottenendo così il posto a Messina, lasciato libero da Ferdinando Gabotto che, dopo molti anni da docente secondario e dopo pochi mesi, dal gennaio al novembre 1900, nella città siciliana in seguito al concorso per Pavia del 1899, si spostava a Genova. Prof. Straordinario, quindi, in seguito a concorso cessando da Prof. titolare nei RR. Licei, all'Università di Messina (5/7/1901), con conferme annuali (4/10/1902, 14/7/1903, 20/11/1904) e riconoscimento di stabilità (5/1/1905), Salvemini ottenne la promozione a Prof. Ordinario di Storia moderna il 21/1/1906 («Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, I semestre, Roma 1906, p. 673). In questa occasione ci fu anche un pronunciamento della Facoltà di lettere di Messina che, astenendosi Salvemini, all'unanimità il 30/11/1905 lamentava la «ritardata promozione ad ordinario del collega Prof. Salvemini, e fa voti che nella prossima immediata sessione il Consiglio Superiore ripari con sollecitudine al danno immeritato», cfr. il fascicolo dello stato di servizio (varie copie, si cita da quella del 17/9/1957, in M.P.I. D.G., Istruz. Univ., Fascicoli Proff. Ordinari (1940-1970), Salvemini, Busta 416). In seguito al definitivo trasferimento di Crivellucci a Roma, Salvemini sarebbe stato comandato a Pisa a decorrere dal primo marzo 1910, per effetto del R.D. 7 agosto 1909 n. 608 attinente ai provvedimenti per l'università di Messina a seguito del terremoto (e, anche in questa occasione, alla ventilata ipotesi di un trasferimento a Milano si era ripresentata l'ostilità di Novati, così come a Pisa quella di D'Ancona, cfr. lettere tra Novati e D'Ancona del 4 e del 6 marzo 1910, in *Carteggio D'Ancona. 10. D'Ancona-Novati*, a cura di LIDA MARIA GONELLI, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 1990, IV, p. 458-460). A partire dal primo febbraio 1911 vi avrebbe occupato il ruolo di storia moderna a seguito di concorso, per poi passare, per chiamata, a Firenze, dove era stato collocato a riposo il titolare Carlo Cipolla, nel novembre del 1916. Al concorso per la cattedra di Pisa il giudizio finale fu di Salvemini voti 5, P. Egidi voti 2, N. Rodolico voti 1, A.

*Relazione della Commissione giudicatrice per la promozione ad ordinario del prof. Salvemini (novembre 1905)**

Chiamato nel 1901 in seguito al concorso per Catania nel quale era risultato secondo, a coprire la cattedra di Storia Moderna nell'Università di Messina^a, il prof. Gaetano Salvemini ha continuato bensì a lavorare, ma l'attività sua ha mutato quasi intieramente direzione ed anche ha scemato in originalità. Il lavoro che gli aveva valso la cattedra, lo studio non privo di mende ma ricco insieme di pregi, intorno ad un periodo (ristretto ma quanto mai importante per i fatti che

PER LA STORIA GIURIDICA ED ECONOMICA
DEL MEDIO EVO.

Gli ultimi tempi ci hanno dato una promettente fioritura di studi su argomenti storico-economici e giuridico-economici, nei quali il fenomeno della produzione dei beni nel Medio Evo italiano, la condizione ed i rapporti della proprietà e del lavoro vengono studiati con più cura che prima non si facesse e con coscienza più piena della importanza loro per la comprensione della storia; non tanto ripetendo un frasario solito, quanto esponendo i risultati di minute ricerche documentali, precisando il significato, la portata, il contenuto di parole che non potevano esser adoperate per fatti di età passate, senza riduzione e adattamento. Comunissimo parlare di industria e commercio medievale, di servi e liberi, di borghesia e capitalismo comunale, di grande e piccola industria etc.; ma che cosa precisamente fosse dietro quelle parole, le forme che il commercio o il lavoro manuale prendevano in quei secoli, tutto questo era nella penombra e solo ora comincia, in molti punti, ad illuminarsi. Di recente, il SOLMI ci ha dato nel *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune* (Modena, 1898), un libro eccellente per copia di fatti, per acume d'interpretazione e sicurezza nel ricostruire, se anche non giusto qualche punto di partenza, eccessiva qualche conclusione, troppo rigida la sua tesi di una economia curtense italiana, forse anche per soverchia fidanza fatta in libri stranieri, come quelli classici del Lamprecht, dell'Inama-Sternegg, del Gierke, ritraenti condizioni di vita assai diverse dalle nostre; poi il SALVIOLI

Sorbelli voti 1, Volpe voti 5; per cui non avendo nessuno degli altri candidati, insieme con R. Caggese, L. Carcereri, G. Gasperoni, G. Pardi, P. Piccolonimi, S. Pivano, P. Santini, A. Segre, L. Staffetti, raggiunto la maggioranza per il terzo posto della terna, l'ordine di merito sarebbe stato di cinque voti sia per Salvemini che per Volpe, con la conseguente vittoria di Salvemini per anzianità (L. 19/7/1909 n. 496, art. 9), in data 6 gennaio 1911, con Commissione F.C. Falletti, A. Crivellucci, L. Schiaparelli, P. Fedele, G. Romano relatore, e approvazione senza osservazioni l'8 gennaio da parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, cfr. «Boll. Off. Min. I. P.», II, n. 29 del 6/7/1911, p. 2391-99; *Annuario della R. Università di Pisa*, anno accademico 1909-10, p. 363; *ivi*, anno accademico 1910-11, p. 55; e cfr. lettere del 6/12/1909 e del 17/2/[1910] di Volpe a Salvemini, la prima in *Carteggio (1907-1909)*, p. 387, la seconda invece in *Lettere di Gioacchino Volpe a Gaetano Salvemini*, a cura di LORENZO GRILLI, «Storiografia», 14 (2010), p. 184-185.

^b Ci si riferisce a GAETANO SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, pubblicato nella collezione *Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di Filosofia e Filologia*, Firenze, Tip. Carnesecchi, 1899, ora in GAETANO SALVEMINI, *Opere I. Scritti di storia medievale, I. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, a cura di ERNESTO SESTAN, Milano, Feltrinelli, 1962.

^c Ci si riferisce a *Johannis Viterbiensis Liber de regimine civitatum*, prodiit curante Caietani Salvemini, Bibliotheca Juridica Medii Aevi, III, Bononiae, in aedibus Successorum Monti, anno MDCCCLV; commentato in GAETANO SALVEMINI, *Il «Liber de regimine civitatum» di Giovanni da Viterbo*, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 41 (1903), p. 284-303, ora in GAETANO SALVEMINI, *Opere I. Scritti di storia medievale, II. Scritti sul Medioevo*, a cura di ERNESTO SESTAN, Milano, Feltrinelli, 1972, p. 358-370.

^d Ci si riferisce a GAETANO SALVEMINI, *Il pensiero religioso, politico e sociale di Mazzini*, Messina, Trimarchi, 1905; anche *Il pensiero e l'azione di Mazzini*, Messina, Trimarchi, 1905, e *Mazzini*, Messina, Trimarchi, 1905, ora, con larghe modifiche che seguono le edizioni successive, in GAETANO SALVEMINI, *Opere II. Scritti di storia moderna e contemporanea, II. Scritti sul Risorgimento*, a cura di PIERO PIERI-CARLO PISCHEDDA, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 145-251.

^e Ci si riferisce a GAETANO SALVEMINI, *Il generale Pianell nella crisi napoletana del 1860*, Messina, D'Amico, 1904, ora in SALVEMINI, *Opere II. Scritti sul Risorgimento*, p. 125-144.

^f Ci si riferisce a GAETANO SALVEMINI, *La Rivoluzione francese (1788-1792)*, Milano, Palettrini, 1905, ora, con larghe modifiche, in SALVEMINI, *Opere II. Scritti di storia moderna e contemporanea, I*, a cura di FRANCO VENTURI, Milano, Feltrinelli, 1962.

^g Ci si riferisce a GAETANO SALVEMINI, *La storia*

vi maturarono) della storia fiorentina^b, non è stato seguito da nessun altro che gli possa venire paragonato. Del medio evo il Salvemini poco sembra essersi curato d'allora in poi, ché se le recensioni talvolta notevoli sparse qua e là in riviste, sopra i lavori altrui, provano che egli non l'ha perduto di vista, tuttavia non sono testimonianza d'efficace e diretta operosità in quel vastissimo campo; né l'edizione di un testo assai interessante quale è il *De Regimine civitatum* attribuito a Giovanni di Viterbo^c, nella forma in cui essa si presenta, è bastevole a mostrare nel Salvemini sicurezza di metodo nelle edizioni di documenti medievali. All'età moderna e soprattutto alla storia del Risorgimento italiano ha negli ultimi anni rivolto il Salvemini le sue cure e ad essa difatti si riferiscono tre sopra cinque de' nuovi titoli da lui presentati per conseguire la promozione. Primo tra questi il saggio intitolato *Il pensiero religioso politico e sociale di G. Mazzini*^d, esposizione lucida, elegante e geniale delle idee mazziniane in materia religiosa appunto, sociale e politica, ispirato ad encomiabile obbiettività; nel quale però accanto all'ingegnoso raffronto tra le dottrine dell'illustre cospiratore e quelle dell'odierna scuola socialistica, si bramerebbe da taluni della Commissione un più lungo paragone colle altre correnti del pensiero politico-religioso del secolo XIX, in guisa che la genesi e l'evoluzione della dottrina mazziniana ne risultassero chiarite. Brillano ad ogni modo in questo volumetto talune delle migliori doti dell'ingegno del Salvemini, le quali parvero altresì a più d'un Commissario a proposito dello scritto sul generale Pianell e la crisi napoletana del 1860^e, garbata analisi del carteggio di quell'uomo che fu oggetto di giudizi tanto disparati. Ben maggiore di mole come d'importanza il volume intorno alla *Rivoluzione francese (1788-1792)*^f. Che questo libro sia lavoro di compilazione non ha taciuto l'autore il quale nell'introduzione afferma d'aver voluto esporre in servizio del pubblico colto a cui l'opera è destinata, i risultati delle indagini storico-critiche alle quali è pervenuta la copiosa letteratura sorta sull'argomento, a cominciare dallo scritto fondamentale del De Tocqueville, su cui il Salvemini si poggia, venendo giù per il Taine, l'Aulard al Sorel ed al Jaurès. La fatica certo gravissima di raggruppare in unità sintetica così grande moltitudine di fatti, cogliendo e mettendo in mostra quelli che meglio concedessero ai lettori di procurarsi un concetto esatto dell'intera natura e delle ricerche di quel grande fenomeno sociale, si tradisce talvolta nel corso dell'opera dove di taluni avvenimenti l'importanza è trascurata o esagerata più dietro la suggestione degli autori che il Salvemini elegge a propria guida che non per effetto di vedute originali. Malgrado questi difetti si deve lodare nell'opera del Salvemini la forza d'assimilazione ed il savio accorgimento nella scelta e nella distribuzione del materiale. Anche l'arte dell'esporre e del narrare non scarseggia in lui, sebbene la forma qua e là negletta e non immune da gallicismi riveli qualche volta di una fedità che sembra soverchia alle fonti da cui l'opera immediatamente dipende. Alla metodologia storica appartiene il discorso: *La storia considerata come Scienza*^g; questa scrittura, dove si espongono teoriche le quali furono da critici autorevoli vivacemente impugnate, sebbene tratti un argomento di indole filosofica non corrispondente alla natura dell'ingegno dell'autore, pure non manca di osservazioni acute. Nel suo complesso la produzione recente del Salvemini è parsa alla Commissione più che bastevole per assicurargli quel premio a cui tende ed al quale anche un quadriennio di lodevole e proficuo insegnamento gli consente d'aspirare sicché essa si è pronunziata ad unanimità favorevole alla promozione sua ad Ordinario,

Roma, novembre 1905

La Commissione A. Crivellucci, C. Cipolla, G. Monticolo, G. Romano, F. Novati Rel.

Giudizi dei singoli Commissari circa la promozione del prof. Gaetano Salvemini della R. Università di Messina ad Ordinario di storia moderna

G. Salvemini. Dopo la sua nomina a professore straordinario di storia moderna, non produsse alcun libro che possa paragonarsi a quello dei *Magnati e Popolani in Firenze*, libro non privo di difetti certamente, ma ricco anche di pregi sia in fatto di ricerca, sia in fatto di pensiero. Non per questo può dirsi che il Salvemini abbia cessato di lavorare, e di produrre anche cose degne di considerazione. Non molto curò l'evo medio. La sua edizione del *Liber de Regimine Civitatum* di Giovanni di Viterbo è difettosa, ma buona è invece l'illustrazione che ne diede nel Giorn. stor. della Lett. ital. del 1903. L'opuscolo recente *Per la storia giuridica ed economica del medio evo* (Pisa, 1905)^h è una ampia e talvolta acuta recensione delle recenti opere di Pivano, Hartmann, Schneider. Il Salvemini si volse invece con maggior cura alla storia moderna. Ma anche in questo campo, ancorché abbia prodotto lavori notevoli, non pubblicò cose veramente nuove e originali. Garbato è l'opuscolo sul generale Pianell (Messina, 1904), condotto sulle Memorie del Pianell stesso. Migliore è il volumetto *Il pensiero religioso politico e sociale di Gius. Mazzini* (Messina, 1905), che contiene capitoli assai interessanti come quelli sulle relazioni fra il pensiero mazziniano e il pensiero socialistico. Ma il lavoro non è senza lacune, ché infatti sarebbe a desiderarsi di veder considerato meglio lo sviluppo progressivo del pensiero di Mazzini, e meglio posto in raffronto il Mazzini cogli uomini d'azione e soprattutto coi pensatori politici del suo tempo. Si può ammettere facilmente che la *Storia della Rivoluzione francese* riveli nell'autore un uomo dotato di mente perspicace. Ma bisogna ancora riconoscere che si tratta pur sempre di un libro di compilazione. L'A. allegaⁱ i più noti autori moderni, e fra i meno recenti spesso cita^l il Tocqueville, menziona anche fonti [de]mografiche. Ma ciò non toglie al libro il suo carattere essenziale, quello cioè di essere di seconda mano. Alcune questioni vi sono trattate con cura, altre meno. Così p. es. l'opposizione dei Parlamenti alle riforme regie, prima della Convocazione degli Stati Generali, ha una grande importanza, la quale nel Salvemini viene insufficientemente rilevata. E ciò potrebbe ripetersi per altre parti del libro. L'origine del partito repubblicano viene esposta troppo strettamente a norma delle opinioni di Aulard e di Jaurès, senza che vi si manifesti alcuna ricerca originale. Può dar luogo a disputa il discorso sulla *Storia considerata come scienza* (1902), ancorché in alcuni punti non manchi di osservazioni acute. Concludendo, a me pare che il Salvemini abbia dato quanto basta perché gli possa essere data la promozione a professore ordinario, secondo il suo desiderio.

Roma, 9 nov. 1905

Carlo Cipolla^m

Degli scritti coi quali il Salvemini correda la domanda per la sua promozione a ordinario due (*Johanni Viterbiensis liber de regimine civitatis* e il *Liber de regimine civitatis* di G. da V.) sono dedicati all'esame e alla pubblicazione di testi storici, tre (*Il Generale Pianell nella crisi napoletana del 1860 – Il pensiero religioso politico sociale di Giuseppe Mazzini – La rivoluzione francese*) trattano argomenti di storia moderna e contemporanea, uno, la sua prolusione, ha per soggetto *La storia considerata come scienza*. Quest'ultimo, quantunque ricco anch'esso di osservazioni nuove e originali, è quello in cui il Salvemini offre più scoperto il fianco alla critica e mostra che egli non ha forse attitudini troppo solide alle speculazioni filosofiche, come da qualche serio cultore di tali discipline gli fu notato. Ma tutti gli altri sono nuove e poderose manifestazioni del suo alto e multiforme ingegno. Allargando sempre più la sfera della sua attività scientifica, coi primi, cioè con quelli su Giovanni da Viter-

considerata come scienza, «Rivista italiana di sociologia», 6 (1902), fasc. I, p. 17-54, ora in GAETANO SALVEMINI, *Opere VIII. Scritti vari (1900-1957)*, a cura di GIORGIO AGOSTI-ALESSANDRO GALANTE GARRONE, Milano 1978, p. 107-135.

^h In realtà GIOACCHINO VOLPE, *Per la storia giuridica ed economica del Medio Evo*, «Studi Storici», 14 (1905), p. 145-227.

ⁱ sempre (cancellato).

^l adopera (cancellato).

^m Carlo Cipolla (1854-1916), professore di storia moderna all'Università di Torino dal 1882 succedendo a E. Ricotti, di acuta sensibilità cattolica e di formazione positivista e paleografica, sarebbe stato chiamato alla successione di Villari nel maggio del 1906, per chiara fama e quindi senza indizione del concorso, in base all'art. 7 della legge-convenzione del 30/6/1872 che regolava la collocazione dell'Istituto di Studi superiori di Firenze all'interno del sistema universitario nazionale, cfr. MORETTI, *Carlo Cipolla*, p. 34; R. MANSELLI, *Cipolla, Carlo*, DBI, 25, p. 713-716. Durante la sua attività Cipolla svolse un sistematico lavoro di recensioni, senza trascurare il Salvemini medievista (cfr. «Nuovo Archivio Veneto», 1897, p. 411; 1899, p. 178; 1902, p. 67-68), e il Volpe, cfr. ARTIFONI, *Carlo Cipolla storico del medioevo: gli anni torinesi*, in *Carlo Cipolla e la storiografia italiana*, p. 3-31.

bo, ha mostrato di aver capacità non solo alle ricerche d'archivio ma anche alla critica e alla edizione dei testi; mentre coi lavori di argomento moderno ha dato prova di saper trattare colla massima obiettività i soggetti più scabrosi e scrivere con grande arte libri di divulgazione. La storia della Rivoluzione francese, pur essendo un lavoro di compilazione, ha quasi l'impronta d'opera originale; l'autore ha la forza d'assimilazione con cui fu elaborato il materiale attinto alla ricchissima letteratura dell'argomento arduo e complesso, tanta la sapienza nella scelta e nella distribuzione di esso, tanta l'arte di esporre e di narrare. Il Generale Pianell nella crisi napoletana del 1860 è un opuscolo di poche pagine, scritte unicamente col sussidio delle lettere e della memoria del Generale; non costò certo molta fatica all'autore; esso è tuttavia uno studio psicologico genialissimo e d'una rettitudine di giudizio mirabile. Quello sul Mazzini ci dà un'analisi profonda del pensiero dell'apostolo agitatore come più serenamente e obiettivamente non si potrebbe fare. Tra i titoli da lui presentati non figurano alcuni scritti che trattano di attuali problemi scolastici. Non avrà creduto di presentarli perché non erano di argomento storico; e non ve ne era bisogno certamente; ma anche quelli stanno ad attestare l'esuberanza dell'ingegno e dell'attività sua e la capacità di rivivere cogli studi la vita dei secoli passati senza assentarsi dalla vita che gli tumultua attorno. Numerose recensioni testimoniano della sua viva partecipazione al movimento scientifico italiano e straniero.

A. Crivellucciⁿ

Giudizio del prof. G. Monticolo circa la promozione del prof. Gaetano Salvemini della R. Università di Messina ad Ordinario di Storia Moderna

Le pubblicazioni presentate dal prof. Gaetano Salvemini per la sua promozione ad ordinario trattano argomenti di storia medievale e moderna e di metodologia storica. Il breve articolo sul *Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo dà notizia del contenuto dell'opera, di alcune delle sue fonti e dei suoi rapporti coll'ultimo libro del Tesoro di Brunetto Latini; il breve studio ha il carattere di una semplice saggio sul complesso argomento. L'edizione del *Liber* è poco più di una pura riproduzione del testo. La *Storia considerata come scienza* è la prolusione al corso universitario; le vedute dell'autore sono state molto contestate e sono veramente contestabili. Più importanti sono le pubblicazioni del Salvemini sulla storia più recente. Il breve articolo sul generale Pianell nella crisi napoletana del 1860 vuole rappresentare sotto una nuova luce e in modo più conforme al vero la figura politica e morale di quel personaggio. *Il pensiero religioso, politico e sociale di Giuseppe Mazzini* è un'esposizione lucida, elegante e vivace delle idee mazziniane in materia religiosa, politica e sociale. L'autore ha esaminato con cura gli scritti dell'illustre cospiratore e la ricca letteratura storico-politica che ne illustra la figura e l'ambiente. Il volume sarebbe stato anche più pregevole se del pensiero mazziniano il Salvemini avesse studiato più ampiamente la genesi e l'evoluzione. L'opera *La Rivoluzione francese (1788-1792)* come l'autore stesso ha dichiarato espone i risultati delle indagini e della critica ai quali è pervenuta la copiosa letteratura storica dall'opera magistrale del Tocqueville in poi sull'argomento cos'importante e complesso. Il Salvemini mostra d'aver ben scelto e studiato le opere fondamentali che hanno condotto su quel tema a cognizioni sicure nei fatti di maggiore interesse storico. L'esposizione chiara e ordinata deriva da una felice assimilazione e comprensione delle larghe e geniali vedute degli eminenti scrittori che gli furono da guida. Non tutto quello ch'egli afferma ed espone persuade pienamente; ad esempio nello stesso disegno dell'opera mi sembra non conforme al vero l'importanza attribuita al 20 settembre 1792 come limite cronologico estremo della Rivoluzione e come principio dell'opera del regi-

ⁿ Amedeo Crivellucci (1850-1914), dal 1885 a Pisa, nel 1904-1905 era stato comandato presso la Biblioteca Casanatense di Roma dove continuò il suo lavoro sia su Paolo Diacono, per l'edizione critica della *Historia Romana* e della *Historia Langobardorum* – l'una iniziata dal 1901 e pubblicata nel 1914 nella collana «Fonti per la storia d'Italia» dell'Istituto storico italiano (dal 1910 Crivellucci si sarebbe trasferito definitivamente all'Università di Roma), l'altra mai terminata e apparsa nei suoi primi tre volumi solo nel 1918 per opera di Raffaello Morghen – sia sull'*Historia* di Landolfo Sagace (cfr. M. TANGHERONI, *Crivellucci, Amedeo*, DBI, 31, p. 163b).

me rivoluzionario quasi che questo regime non fosse stato già in funzione reale e legale sino dalla convocazione dell'Assemblea legislativa. Nel suo complesso l'opera quantunque diretta più al pubblico colto che a quanti hanno fatto e fanno studi speciali sulla Rivoluzione francese, ha il merito di raccogliere in un unico volume di pregevole lettura quanto è necessario perché il pubblico colto possa avere un'idea precisa dell'intima natura e delle vicende di quel [grande] avvenimento. Il Salvemini ha presentato anche molte recensioni di opere storiche, notevoli per qualche osservazione originale sono quelle che prendono in esame alcune delle più recenti pubblicazioni sulla storia del Risorgimento italiano. Considerando questa produzione storica del Salvemini nel suo complesso, mi sembra che dall'autore dei *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* si poteva aspettare con ragione qualche lavoro che rivelasse maggiore originalità di pensiero e maggiore novità e consistenza di risultati; tuttavia i titoli da lui presentati sono a mio giudizio sufficienti per poter proporre la sua promozione ad ordinario.

Roma, 9 novembre 1905

G. Monticolo°

Giudizio del prof. Novati

L'attività mostrata da G. Salvemini colla pubblicazione di numerosi studi, memorie, rassegne, tutti o pressoché tutti concernenti alla storia di Firenze sullo scorcio del Dugento, al di sopra de' quali venne ultimo a collocarsi il libro poderoso intorno alla lotta combattuta in riva all'Arno fra Magnati e Popolani tra il 1282 ed il 1295; dopo la sua nomina a straordinario (1901), se proprio non è rallentata, come taluni indizi porterebbero a credere, ha certo cangiato d'orientamento e di direzione. Invece di risalire, come sarebbe stato desiderabile, colle sue indagini verso l'alto medio evo, di cui non s'era fin allora di proposito occupato, il Salvemini ha stimato meglio scendere giù per il corso de' secoli; ai tempi moderni; e dopo aver dato alla luce con criteri alquanto incerti e con una fretta poco conforme ai dettami della buona critica il libro assai interessante di Giovanni da Viterbo *De regimine civitatum*¹⁾, ha preso risolutamente posto nel campo tanto coltivato della storia del Risorgimento Nazionale coll'animo di occuparsene di preferenza. Di codesto nuovo avviamento suo di pensiero e lavoro sono difatti saggio tre su cinque tra i titoli da lui presentati per la promozione; e cioè il libretto sul Mazzini; il Saggio sul Pianell ed il volume sulla Rivoluzione francese²⁾. A tacer qui del primo, dove in forma molto vivace e chiara sono esposte le teoriche del Mazzini in materia religiosa, politica e sociale, rafforzandole con i concetti che guidano le odierne schiere socialiste, e con le idee dei pensatori politici e religiosi anteriori all'illustre cospiratore; e del secondo, che sulla scorta delle lettere del Pianell tratteggia con molta abilità la crisi morale, onde il generale devoto alla causa borbonica finì per passar nelle file del partito nazionale, rileverò come il titolo maggiore così per mole come per importanza offerto dal Salvemini al giudizio della Commissione sia il libro sulla Rivoluzione francese. Opera di divulgazione è questa, e tale la volle l'Autore che si è proposto di presentare al pubblico colto ma non specialista com'è dire il frutto delle lunghe e laboriose ricerche istituite da quasi un secolo, soprattutto in Francia, intorno alla genesi ed all'evoluzione di quel grande fenomeno politico-sociale. Al libro del De Tocqueville, all'opera del Taine, ai più recenti studi dell'Aulard, del Sorel, del Jaurès attinge dunque il Salvemini largamente: e qualche volta fin troppo direttamente. Ma nell'insieme l'opera Sua merita lode per aver saputo con vigoria non facile di sintesi raggruppare in un quadro ben delineato e colorito così vasta moltitudine di figure e di episodi. Tutto sommato adunque, qui non calando il mio desiderio di veder meglio addimostrata la

° Giovanni Monticolo (1852-1909), laureatosi a Pisa con Alessandro D'Ancona, dopo un periodo da docente secondario, fu sulla cattedra di storia moderna di Bologna (1892), per passare l'anno successivo a Roma, cfr. il necrologio di AMEDEO CRIVELLUCCI, in *Annuario della R. Università "La Sapienza" di Roma*, 1909-10, p. 221 e ss.

cura posta dal Salvemini nel coltivare gli studi medievali, di quel che si possa dagli scritti fuggitivi da lui ora presentati^{1(bis)}}, mi sarebbe impossibile non associarmi al parere degli altri Commissari nel giudicarlo promovibile all'ordinariato.

Prof. Francesco Novati^p

[Le note del Novati, relatore della Commissione, sono numerate in apice e scritte a lato del giudizio]

¹⁾ *Johannis Viterbiensis liber de regimine civitatum*; Bononie MDCCCI, estr. dalla Bibl. Iurid. M. Ae., a. III; *Il Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo in *Giorn. Stor. della Lett. ital.*, a. XLI, 1903

²⁾ Il pensiero religioso politico sociale di G. Mazzini, Messina, 1905, pp. 202. Il generale Pianell nella crisi napoletana del 1860, Messina, 1904, pp. 31. La rivoluzione francese, Milano, 1905, pp. [pagine assenti]

^{1(bis)}} Alludo alle recensioni pubblicate in vari fascicoli della *Cultura*. In quanto alla prolusione inaugurale *La storia considerata come scienza*, essa mi pare trattazione ingegnosa ma forse non sufficientemente meditata d'un problema spinoso e tutt'altro che facile ad essere risoluto

Promozione del prof. G. Salvemini

Dopo il concorso del 1901, pel quale il Salvemini fu chiamato alla cattedra di Messina, questo candidato non ha rallentato la sua attività scientifica. Questa, se mai, ha solo mutato direzione. Invece d'insistere sul campo della storia medievale e particolarmente fiorentina, il S. ha lavorato a preferenza in quello della storia moderna e contemporanea, portando anche in essa quelle felicissime attitudini d'ingegno e quel suo corredo di cultura, che la Commissione esaminatrice ebbe già a rilevare nel concorso del 1901. Senza tener conto di molte recensioni pubblicate nella *Cultura* e in altri periodici, le quali dimostrano come il S. si tenga sempre informato del movimento odierno degli studi, egli presenta nel campo della storia moderna e contemporanea tre scritti degni di rilievo. Di essi il più breve è una memorietta sul generale Pianell nella crisi napoletana del 1860, in cui l'a. ci dà un'acuta indagine psicologica dell'evoluzione politica di quel generale alla caduta della monarchia borbonica. Di maggiore importanza è il volume sul pensiero politico, religioso, sociale di Giuseppe Mazzini, che contiene, oltre ad una lucida esposizione delle dottrine mazziniane ricavate direttamente dai suoi scritti, un esame assai ben riuscito dei rapporti tra la dottrina stessa e le altre correnti del pensiero politico-religioso del secolo XIX e, in particolare, quella del socialismo. In una materia assai delicata e mentre arde ancora il dibattito fra i seguaci delle due scuole, lo scritto del S., ispirato ad una lodevole obiettività, giova non poco a chiarire la posizione presa dal Mazzini nel movimento generale del pensiero nel secolo passato e può esercitare un'influenza notevole anche fuori del campo puramente scientifico. L'altro volume sulla storia della Rivoluzione francese è un lavoro di divulgazione, ma fatto da un uomo d'ingegno il quale, pur rimaneggiando una materia già trattata da altri, riesce a lasciarvi l'impronta della propria personalità. Basta scorrere il volume per accorgersi che il Salvemini ci si è arrivato con una forte e seria preparazione, giovandosi non solo delle opere generali del Tocqueville, del Taine, dell'Aulard, del Sorel, del Jaurès, ma anche della parte più notevole e più vitale di quella ricchissima letteratura che negli ultimi vent'anni ha recato tanta luce su quel difficile periodo della storia francese. Sorvolando sui particolari aneddotici, il Salvemini ha cercato di dare un concetto degli avvenimenti nei loro tratti caratteristici e più salienti, senza mai perdere di vista l'intimo loro legame, e dimostrando come il giuoco e la vicenda dei prestiti e delle trasformazioni politiche abbiano il loro fondamento sulle incalzanti esigenze dei problemi sociali ed economici. Data la difficoltà della materia, non può negarsi che questo tentativo di Salvemini di raccogliere in una sintesi i risultati delle più recenti ricerche e fonderli in una rappresentazione organica sia felicemente riuscito, come è certo

^p Francesco Novati (1859-1915) nel 1883 aveva fondato con R. Renier e A. Graf il «Giornale storico della letteratura italiana», principale organo della «scuola storica», e aveva insegnato Letterature neolatine a Milano, Palermo, Genova, per poi tornare, dal 1890, a Milano; dal 1904 animava la nuova rivista «Studi Medievali», cfr. A. MONTEVERDI, *Novati, Francesco*, Enciclopedia Italiana, XXIV, Roma 1934, p. 993; LUIGI DE VENDITTIS, *Francesco Novati*, in *Letteratura italiana. I critici*, Milano, Marzorati, 1987, II, p. 857-891, 898-899; GIOVANNI ORLANDI, *Francesco Novati e il medioevo latino. Storia di una vocazione*, in *Milano e l'Accademia scientifico-letteraria*, p. 465-600; AMEDEO BENEDETTI, *Una contrastata carriera letteraria: Francesco Novati*, «Il Veltro», 54 (2010), p. 87-98. Anche cfr., su una questione meridionale vista con un poco di retorica e molto ferme convinzioni risorgimentali riguardo alla repressione del banditismo, FRANCESCO NOVATI, *G. Negri patriota e soldato. Commemorazione pronunciata nell'adunanza generale della Società Storica Lombarda il 21 dicembre 1902*, in GAETANO NEGRI, *Ultimi saggi*, Milano, Hoepli, 1904, p. XLIX-LXXI.

che la forma generalmente colorita ed efficace della narrazione confermi ancora una volta le non comuni qualità di scrittore che nel S. tutti riconoscono. Il Salvemini ha lavorato anche in altri campi, oltre quello della storia critica e narrativa. La sua edizione del *Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo, che forma il terzo volume della Bibliotheca Juridica Medii Aevi del Gaudenzi, e di cui ebbe già a dar ragione in un articolo a parte composto nel Giornale storico della Lett. Ital. è prova di sufficiente perizia nella pubblicazione e nella critica di testi. Come la prolusione universitaria *La storia considerata come scienza*, pur aggirandosi in un campo molto scabroso e a parte certe opinioni dell'a. che possono essere discusse, dimostra che il suo ingegno è capace di elevarsi alla trattazione di problemi d'indole filosofica, e portarvi un contributo di affermazioni argute e giudiziose. Se a quanto s'è venuto fin qui esponendo si aggiungano le ultime referenze intorno al suo quadriennio d'insegnamento universitario, che fanno fede delle sue buone qualità didattiche, il sottoscritto non può che essere lieto di dare giudizio favorevole alla promozione ad ordinario del prof. Salvemini della R. Università di Messina

prof. G. Romano⁹

Relazione della Commissione giudicatrice per professore straordinario di Storia moderna nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano (novembre 1905): Salvemini^r.

Classificato secondo nel concorso per professore straordinario di storia moderna nell'Università di Catania, e in base a codesto giudizio chiamato dalla Facoltà di Messina a professare in quell'Università, cominciò la sua carriera scientifica con una serie di lavori sopra la legislazione fiorentina e pistoiese, che rivelarono tutte le sue notevolissime attitudini a studiare la storia del diritto pubblico medioevale. *Gli ordini della giustizia del 6 luglio 1295* (1892), *Gli statuti pistoiesi del sec. XIII* (1893), *Statuti fiorentini del Cap. e del Pod. degli a. 1322-25* (1896); *Recens. di Lod. Von Heivemann, dell'inq. della costituz. comun. in Italia* (1896)^s, *Le Cons. della Rep. Fior. del sec. XIII* (1899). Emerge sopra queste pubblicazioni di piccolo ambito il saggio *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze* (1898), dove, se poco significano le poche pagine premiali, dedicate alla genesi ed alle più antiche vicende della cavalleria, ha invece molta importanza il lavoro vero e proprio, in cui su largo spoglio di documenti di archivio e di testimonianze sincrone viene studiata la strana deformazione a cui gl'istituti cavallereschi andarono soggetti nel comune popolano, anzi talvolta plebeo, del sec. XIII e XIV. Ma lo studio che veramente diè luogo al Salvemini tra i valorosi cultori della storia medioevale fu quello intitolato *Magnati e Popolani dal 1280 al 1295*, accolto nel 1899 tra le pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori in Firenze. Qui il Salvemini ha saputo con arditezza non scarsa e con slancio d'ingegno trattare un periodo brevissimo ma di somma entità nella vita di Firenze, ricostruendo le vicende tutt'altro che chiare delle intestine fazioni con acutezza critica ed adoperando a rendersene ragione il sussidio, fino allora poco invocato dagli storici, delle discipline giuridiche ed economiche. Il libro ebbe molti elogi e deve dirsi meritevolissimo, sebbene non vada esente da mende tutt'altro che lievi. Vi si avverte di fatto una tendenza esagerata a considerare i fatti sotto il solo aspetto materiale ed economico; questa tendenza anzi è così radicata nell'Autore che pur sapendo a volte come a provocare taluni avvenimenti altri fattori concorsero che l'economico non già rifugge dal tenerne calcolo. Anche l'organismo del lavoro non è del tutto soddisfacente: se in altri scritti a talun commissario il Salvemini parve oscuro, in questo si mostrò invece prolisso. Ma considerata nel suo complesso l'opera sui Magnati e Popolani rimane la base immutata della bella riputazione che il Salvemini si è procacciata nel campo degli studi. Di poco posteriore per tempo all'apparizione del libro ora citato è il volumetto Studi

⁹ Giacinto Romano (1854-1920), allievo a Napoli di Francesco De Sanctis e a lungo professore di liceo, fu docente di storia moderna alla Università di Messina dal 1896, per passare, nel 1900, a Pavia. Cfr. numero monografico di «Nuovo Meridionalismo», 35 (1988).

^r In «Boll. Uff. Min. I. P.», 1906, II semestre, Roma 1907, p. 2647-2649.

^s *Sicut* Lothar von Heinemann, *Zur Entstehung der Stadtverfassung. Eine historische Untersuchung*, Leipzig, C.E.M. Pfeffer, 1896.

storici (1901), nel quale il Salvemini si piacque riunire alcuni saggi che toccano varii argomenti di storia medioevale. Essi sono quattro di numero ed hanno vario valore. Buono è lo studio sulla vita di un umile comune rurale toscano del secolo XIII condotto sopra i documenti citati da L. Zdekauer; e pare meritevole di considerazione, sebbene le opinioni espresse dall'Autore possano dar luogo a disparità di giudizi, lo scritto sulla teorica della relatività delle forme politiche esposta in certo suo trattatello *De regimine civitatis* da Bartolo di Sassoferrato. Nel lavoro sull'abolizione dei Templari fa invece difetto la novità; la memoria sulle *Lotte fra Stato e Chiesa nei comuni italiani durante il sec. XIII*, in parte ristampa in parte rifacimento d'uno scritto anteriore, può lodarsi come contributo utile alla cognizione d'un argomento vastissimo. In conclusione a taluni tra i Commissari è sembrato di rinvenire in questa raccolta di saggi pregi singolari che altri invece non hanno ravvisato. All'anno istesso in cui uscivano alla luce i *Nuovi studi* (1901) ma in data posteriore al concorso per l'Università di Catania spetta l'edizione del *Liber de regimine civitatum*, attribuito ad un Giovanni da Viterbo, che è quasi una semplice riproduzione del testo quale leggesi nell'unico codice laurenziano che lo conserva intero. Alle parti di quel libro, molto pregevole per la storia della vita comunale italiana, ed ai rapporti che lo riallacciano al *Trésor* di Brunetto Latini, accennò alquanto fugacemente il Salvemini in un breve scritto comparso nel *Giornale storico della letteratura italiana*. Quasi al medesimo tempo appartiene la memoria intitolata: *La Storia considerata come scienza*, discorso inaugurale, ricco di belle osservazioni, che tuttavia diede luogo a giuste critiche. Dal 1902 in poi il Salvemini ha mutato l'indirizzo dei suoi studi, rivolgendosi di preferenza a ricercare la storia del risorgimento italiano. Sono documenti di questa nuova sua orientazione, oltre al saggio sul *Generale Pianell e la crisi napoletana del 1860* (1904), il libro intorno al *Pensiero religioso, politico, sociale di Giuseppe Mazzini* e la *Rivoluzione Francese nei primi suoi quattro anni (1788-1792)*, comparsi entrambi alla luce del corrente anno 1905. Del libro intorno a Giuseppe Mazzini si può dir che sia la cosa migliore pubblicata dal Salvemini dopo la sua nomina a straordinario. Se l'osservatore vi rileverà alcuni difetti come l'aver impiegato troppe pagine ad accostar i luoghi desunti dalle opere del Mazzini invece di assommare in una succosa analisi i concetti fondamentali dello scrittore in materia di fede, di politica, di sociologia; se potrà parervi a taluno manchevole un riassunto rapido ma sintetico delle correnti filosofiche e politiche che, vivo Mazzini, esercitava certi influssi diretti sul suo pensiero, pure il libro non manca di originalità, e v'è pregevole la critica delle teoriche mazziniane nonché l'esposizione della incessante battaglia che il Mazzini combatté contro le teorie socialistiche; sebbene le concezioni economiche, morali, sociali, ch'ora si presentano come retaggio del socialismo, fossero in gran parte le sue. Pregevole è pure in questo scritto la forma chiara ed efficace. Discrepanza notevole di giudizi è sorta invece tra i commissari a proposito del volumetto sulla Rivoluzione francese. Tutti s'accordano nel riconoscere che si tratta di un libro di semplice divulgazione e nel dar merito all'autore di aver voluto render accessibili anche ad un pubblico mediocrementemente colto i risultati delle investigazioni condotte con tanto ardore dalla più recente letteratura storica d'oltralpe su quel difficile periodo della storia francese. Però, mentre alcuni credono che un lavoro siffatto mostri nel Salvemini solida e vasta preparazione e debba stimarsi felicemente riuscito per quanto in un libro di pura divulgazione non siano da pretendere né novità di vedute, né risultati di ricerche originali; altri opinano invece che l'Autore avrebbe dovuto dare al suo libro quell'impronta caratteristica che scaturisce soprattutto da una meditazione personale ed originale, non appagandosi di riprodurre con fedeltà a volte soverchia anche nell'espressione formale del pensiero i concetti attinti alle fonti da cui immediatamente il libro dipende, ma elaborando di questo con maggior cura le parti, rendendole più omogenee, togliendone via le contraddizioni e lacune, adottando uno stile più sobrio, più corretto, in una parola, più italiano. Di qui è seguito che, mentre una parte della Commissione stimò poter asserire che l'individualità scientifica del Salvemini si è mantenuta pari a sé stessa e anzi ha assunto qualità più spiccate dal

1901 in poi, affermandosi anche nel campo della storia moderna, all'altra è sembrato che quest'individualità si fosse alquanto attenuata, che l'attività del candidato, mutando di indirizzo, avesse insieme rimesso della sua vigoria primitiva e che la produzione più recente sgorgata da quest'attività, non presenti quell'originalità di pensiero, quella novità e consistenza di risultati che davano tanta autorità ad altri antecedenti lavori del concorrente.

Summary

LORENZO GRILLI, *Assessment by Bureaucracy? The Promotion to full professorship of Gaetano Salvemini in November 1905*

Gioacchino Volpe and Gaetano Salvemini had been students at Pisa under Amedeo Crivellucci and at Florence under Pasquale Villari in the late 19th century. Their academic paths crossed at the competitive examination for a full professorship in modern history at the Milan Academy of the Arts and Sciences in November 1905. The board of examiners comprised Francesco Novati, Giovanni Monticolo, Carlo Cipolla, Amedeo Crivellucci and Giacinto Romano. This board ensured Volpe won that place, sent Pietro Fedele to Turin and left Salvemini in Messina. At the same time they themselves promoted Salvemini to the role of "ordinario" with a report now in the archives (M.P.I. D.G., Istruz. Univ., Fascicoli Proff. Ordinari (1940-1970), Salvemini, Busta 416, di c. 20) comprising manuscript and autograph documents, all of which are published here and commented on. These documents are not as anonymous and bureaucratic in tone as they might have been, since they contain the same clashes in assessment occurring in the competitive examination in Milan due to differences in method and in politics, particularly in the case of Novati's assessment and attitude. Furthermore, these documents also contain a blunder by Cipolla, who attributed a paper by Volpe to Salvemini (*Per la storia giuridica ed economica del Medio Evo* «Studi Storici», 14 (1905), p. 145-227). This may have been due to haste or perhaps to his seeing the two candidates as virtually identical and also to a generation gap between examination board members in their verdict on the argument between Salvemini and Croce on the nature of historiography. While they knew of its existence and value, they did not see it as something binding or urgent, as did Benedetto Croce when he set out his ideas on it after the war in his *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*. This was both a merciless diagnosis and ambitious prognosis for the creation of a fully-fledged national self-awareness which Croce wanted to promote while ensuring his own control of it. Hence, with the differences in method and in politics indicated earlier, that generation gap may also have counted when Salvemini and Volpe became teachers themselves and could or would not devote any energy to carrying on Crivellucci's review «Studi storici» after his death on 11 November 1914 while discussing an undergraduate thesis before awarding a degree.

Parole chiave: Accademia scientifico-letteraria di Milano – Salvemini, Gaetano – Volpe, Gioacchino – Scuola economico-giuridica – Concorsi universitari: promozione ad ordinario

